

Universidad Nacional de Córdoba
Centro de Estudios Avanzados

Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías

Evaluación del desempeño de alumnos en entornos virtuales: propuesta de criterios para evaluar las habilidades argumentativas y comprensión de contenidos conceptuales en los alumnos que utilizan foros de debate en un curso de la UNCa

Tesista: Luis Rodolfo Lara

Directora: Master Prof. Magdalena Colombo

2015

Agradecimientos

A la Prof. Master Magdalena Colombo

Al Dr. Ramón Reyes

A la Lic. Fernanda M. Tula

A los alumnos de la asignatura “Componentes Electrónicos”
del ciclo académico 2014 que participaron de la experiencia

A los profesores y personal de mantenimiento técnico (Sala de Equipamiento)
de la FaCEN entrevistados

Índice general

Introducción	vi
Parte 1: Marco teórico y fundamentación	1
Capítulo 1: Entornos virtuales, interacciones y el foro de debate	2
1.1.- Los entornos virtuales de aprendizaje	3
1.2.- Distintas modalidades que usan el campus virtual	4
1.3.- Las interacciones en entornos virtuales	6
1.4.- El profesor como facilitador en entornos virtuales	9
1.5.- Los foros de debate	12
1.5.1.- Funciones de los foros de debate	14
1.5.2.- Estrategias a implementar por el profesor en el empleo de los foros de debate	15
Capítulo 2: El proceso de evaluación y seguimiento	19
2.1.- El proceso de seguimiento y evaluación a distancia	20
2.2.- Características de la evaluación del aprendizaje	21
2.3.- La evaluación en entornos virtuales	24
2.4.- Criterios de evaluación al trabajar con foros de debate	26
Parte 2: Metodología de investigación y experiencia de campo	35
Capítulo 3: Características del trabajo de investigación	36
3.1.- El trabajo de investigación	37
3.2.- Presentación del problema	37
3.3.- Objetivos generales y específicos del trabajo	38
3.4.- Hipótesis y preguntas iniciales	39
3.5.- Marco metodológico	39
Capítulo 4: Experiencia de campo y resultados obtenidos	41
4.1.- Análisis contextual del trabajo de investigación	42
4.1.1.- La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN)	42
4.1.2.- El campus virtual de la FaCEN	44
4.1.3.- Modalidad de cursado de la asignatura “Componentes Electrónicos”	47
4.1.4.- Análisis contextual de la práctica docente	51
4.1.5.- Análisis contextual de los alumnos	51

4.2.- Estrategia propuesta para implementar la actividad en el foro	53
4.3.- Actividades realizadas con los foros de debate	55
4.3.1.- Primera actividad con el foro (no evaluada)	57
4.3.2.- Segunda actividad con el foro (evaluada)	62
4.4.- Análisis del rendimiento de los alumnos	71
4.5.- Observaciones del profesor acerca de la experiencia	74
4.6.- Opinión de los alumnos acerca de la experiencia	77
Conclusiones	84
Bibliografía	88
Anexos	94
Anexo 1: Encuesta realizada a los alumnos	95
Anexo 2: Programa curricular de la Carrera Tecnicatura en Informática	98
Anexo 3: Entrevista no estructurado para profesores.....	99

Índice de figuras

Figura 1.1: Interacciones en un entorno virtual	7
Figura 4.1: Sitio de la FaCEN Virtual	44
Figura 4.2: Aula virtual de la asignatura	49
Figura 4.3: Softwares utilizados por los alumnos para estudiar	52
Figura 4.4: Redes sociales utilizadas por los alumnos	52
Figura 4.5: Recursos de Internet utilizados por los alumnos	53
Figura 4.6: Resultados de las evaluaciones realizadas	73
Figura 4.7: Resultados de las evaluaciones realizadas (boxplots)	73
Figura 4.8: Rendimiento de los alumnos Parcial 1(P1), Foro y Parcial 2 (P2)	74
Figura 4.9: Dispositivo con que se conectó al aula virtual	77
Figura 4.10: Realización de las tareas encomendadas en el aula virtual	77
Figura 4.11: Justificación del no empleo del aula virtual	78
Figura 4.12: Empleo del aula virtual antes de la asignatura	78
Figura 4.13: Utilidad del empleo del aula virtual	79
Figura 4.14: Utilidad del empleo del foro en el aula virtual	80
Figura 4.15: Consideración de los criterios de evaluación para emprender la tarea	80
Figura 4.16: Nivel de acuerdo al considerar el trabajo en el foro como una actividad evaluable	82
Figura 4.17: Están de acuerdo de considerar el trabajo en el foro como una actividad evaluable	82
Figura 4.18: No están de acuerdo de considerar el trabajo en el foro como una actividad evaluable	83

Índice de tablas

Tabla 1.1: Funciones del tutor en entornos virtuales	10
Tabla 2.1: Criterios de evaluación según función del foro	32
Tabla 4.1: Cursos de extensión realizados con el aula virtual de la FaCEN	43
Tabla 4.2: Aulas en el campus virtual de la FaCEN	46
Tabla 4.3: Evaluaciones en la asignatura	48
Tabla 4.4: Vistas de cada recurso del aula virtual	49
Tabla 4.5: Rendimiento de los alumnos	72
Tabla 4.6: Participación de los alumnos en el primer foro	75
Tabla 4.7: Participación de los alumnos en el segundo foro	76
Tabla 4.8: Recursos más y menos interesantes	79
Tabla 4.9: Criterios más interesantes	81

Introducción

En la mayoría de las instituciones educativas de educación superior se utilizan diversos medios tecnológicos para aplicarlos tanto el área de gestión como también para apoyo en el ámbito estrictamente educativo; los entornos virtuales surgen entonces, como una opción a considerar al emplear en el aula un recurso que ofrece una gran variedad de interacciones posibles. El proceso de evaluación en entornos virtuales resulta un gran desafío en cuanto a su planificación, diseño e implementación, acentuándose más cuando se está en presencia de una combinación de estrategias metodológicas al evaluar actividades presenciales con otras que se realizan a distancia.

Este trabajo de investigación hace referencia a la experiencia que se realizó con alumnos de la asignatura “Componentes Electrónicos” que está incluida en el tercer año de la carrera Tecnicatura en Informática (orientación mantenimiento de equipos), que se dicta en forma presencial en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN) de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). Se presenta, mediante un trabajo descriptivo, los hechos más relevantes acaecidos de esta experiencia; utilizando diversas herramientas de recolección de datos como encuestas, observación directa, entrevistas y análisis de los rendimientos obtenidos, se pudo describir la modalidad de cursado de la asignatura, el rol que tuvo el profesor utilizando diversos recursos del aula virtual y el impacto que tuvo el proceso de evaluación utilizando el foro de debate.

En el Parte 1 se hace referencia al marco teórico y la fundamentación del trabajo de investigación, en el Capítulo 1 se presentan los conceptos, fundamentos y marco referencial que están relacionados con el trabajo donde se consideraron los entornos virtuales de aprendizaje, las modalidades que utilizan este recurso, las herramientas que se disponen y las interacciones involucradas, las estrategias y recomendaciones al trabajar con los foros de debate, en el Capítulo 2 se analizan los conceptos y los diferentes procesos de evaluación incluidos en los entornos virtuales y, por último, los criterios de evaluación propuestos, teniendo en cuenta los estudios y aportes realizados por otros autores.

Las particularidades del contexto donde se realizó la investigación y la experiencia de campo se presentan en el Parte 2 de este trabajo; en el Capítulo 3 se exponen los puntos más relevantes del proyecto de investigación, donde se especifica el problema de investigación y la metodología empleada; en el Capítulo 4 se muestra el contexto donde se realizó la experiencia, las características de la institución educativa, modalidad de uso del campus virtual y la asignatura que se cursa, perfil de los alumnos, los objetivos pedagógicos que se persiguieron, la metodología empleada y el proceso de seguimiento y evaluación realizados,

como también de los resultados del rendimiento obtenidos por los alumnos, considerando las diferentes actividades realizadas (presenciales y a distancia).

Se pudo obtener de este trabajo de investigación diversas conclusiones y recomendaciones en cuanto a la metodología al implementar una actividad de evaluación mediante el empleo de foros de debate, realizada desde el marco de participación donde se argumentan temas académicos; en donde se develan los componentes incluidos en el proceso de evaluación, los criterios propuestos y por último, el desempeño de los alumnos teniendo en cuenta la perspectiva global del enfoque del estudio, donde se integran tanto las actividades presenciales como aquellas realizadas a distancia, considerando el valor que presenta esta modalidad cuando se manifiesta desde un matiz integrador y formativo.

Parte 1

Marco teórico y fundamentación

Capítulo 1

Entornos virtuales, interacciones y el foro de debate

1.1.- Los entornos virtuales de aprendizaje

El impacto de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la educación responde, en primer lugar, a su capacidad para transformar las relaciones entre los tres agentes educativos (docente, alumno y contenidos involucrados); en segundo lugar, acude a la capacidad para innovar las prácticas habituales, creando nuevos escenarios educativos cada vez más variados, influyentes y decisivos (Barberà y Badia, 2008). De esta manera, la inclusión de las tecnologías hace necesario el planteo de nuevos desafíos relacionados con los procesos involucrados en el aprendizaje, interacciones y diseño de materiales.

Como afirma Litwin (2003) “desde el origen de la educación a distancia, las diferentes tecnologías incorporadas a la enseñanza contribuyeron a definir los soportes fundamentales de la propuesta” (p.20); en la actualidad, el uso y las estrategias didácticas de los recursos que ofrece Internet (sobre todo aquellos incluidos en el aula virtual), como también los procesos de evaluación implicados en cada instancia del proyecto aparecen como los grandes desafíos de los programas en la modalidad. Litwin (2003) expresa que “adaptarse a los desarrollos tecnológicos implica capacidad para identificar y desplegar actividades cognitivas nuevas, en tanto las tecnologías permanentemente van generando distintas posibilidades, de ahí su condición particular de herramienta” (p. 22). La colaboración que prestan permite a los estudiantes trascender la idea de eficiencia (que significa menos tiempo y menos esfuerzo), pero además posibilita nuevas relaciones con el conocimiento en el marco de las mediaciones con los contextos culturales.

Una de las herramientas para la configuración y el trabajo en comunidades virtuales son los entornos virtuales generados a partir de plataformas tecnológicas de aprendizaje; estos entornos combinan en un mismo espacio los materiales, las acciones tutoriales y los intercambios en función de la enseñanza y el aprendizaje, permiten una mayor fluidez en la comunicación y la interacción, ofreciendo herramientas que deben ser puestas al servicio de la construcción de conocimientos e intercambio cultural. Es decir, deben servir a la creación de ambientes que potencien el aprendizaje en interrelación con otros, a partir de propuestas didácticas vehiculizadas por los materiales y por las acciones tutoriales, esto significa, como propone (Mena, Rodríguez y Diez, 2005, pp. 204-205):

- ✓ Crear un ambiente de comunicación y cooperación didáctica en función de la enseñanza y el aprendizaje.
- ✓ Favorecer no sólo la interrelación sino fundamentalmente la comprensión, a partir de los materiales y recursos que se pongan a disposición de los alumnos y de las intervenciones tutoriales. Es importante tener en cuenta que el uso de estas herramientas implica habilidades y destrezas conceptuales y motrices, así como

competencias lingüísticas, algunas de las cuales no son habitualmente puestas en juego en los procesos de aprendizajes convencionales.

- ✓ Contener propuestas de actividades que constituyan verdaderos desafíos a las actividades cognitivas de los alumnos, que promuevan conocimientos sólidos y diversidad en los niveles de dificultad, en las habilidades y capacidades puestas en juego.

El campus virtual surge como un entorno accesible desde Internet que facilita la interacción del docente con los alumnos y la disponibilidad de contenidos; extendiéndose más allá de los límites que se definen en una clase presencial con un lugar y un horario determinado y está compuesto, como sucede en un campus universitario tangible, de diversos espacios, donde se contemplan las tareas administrativas, la consulta de información académica y el acceso a las clases virtuales.

Un aula virtual está incluida dentro de un campus virtual y es un entorno donde se integra diversos recursos interactivos, permitiendo el acceso a la información, entablar un diálogo entre los participantes del curso mediante diversos canales de comunicación, y realizar actividades tanto individuales como grupales. Se puede utilizar el aula virtual en distintas modalidades educativas (en educación a distancia, e-learning y en b-learning) y la planificación de estrategias está fuertemente influenciada por el contexto que presenta.

Entre los diversos recursos interactivos que dispone el aula virtual, se destaca el foro de debate como un canal de comunicación asincrónico versátil, constituyendo un espacio donde se forman cuadros de diálogo compuesto por mensajes entre los alumnos y el profesor clasificados temáticamente (Pérez Sánchez, 2005). Como experiencia educativa, los alumnos pueden plantear dudas, realizar participaciones, aclarar puntos de vistas, objetar aportes de los demás. Haciendo posible que las contribuciones permanezcan en el tiempo a disposición de los demás participantes.

De esta manera, el seguimiento y la evaluación de los alumnos utilizando este recurso del aula virtual se convierte en un gran reto para el profesor, ya que se plantean diferentes objetivos y criterios a tener en cuenta al realizar este tipo de actividades que son diferidas en el tiempo y se suceden en distinto espacio.

1.2.- Distintas modalidades que usan el campus virtual

El campus virtual, de acuerdo al contexto que presente la institución educativa, puede ser empleado en diversas modalidades educativas como en Educación a Distancia (EAD), e-

learning y en b-learning.

La EAD es aquella modalidad educativa que, mediatizando la mayor parte del tiempo la relación pedagógica entre quienes enseñan y quienes aprenden a través de distintos medios y estrategias, “permite establecer una particular forma de presencia institucional más allá de su tradicional cobertura geográfica y poblacional, ayudando a superar problemas de tiempo y espacio” (Mena, Rodríguez y Díez, 2005, p. 19). En este concepto, se resalta la presencia necesaria de los medios tecnológicos, para soslayar la ausencia de los encuentros sincrónicos en el mismo lugar, como suceden en las clases presenciales tradicionales.

El e-learning (o teleformación, educación virtual, cursos on line, enseñanza flexible, educación web, docencia en línea, entre otros términos similares) es una modalidad que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de computadoras, y puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos que dispone la telemática. Lo característico del e-learning es que el proceso formativo tiene lugar a través de un entorno virtual en el cual tiene lugar diversas interacciones entre los participantes, así como la actividades de los estudiantes con los materiales de aprendizaje (Area Moreira y Adell, 2009); en este punto, el e-learning trabaja necesariamente sobre una red informática.

El b-learning (blended learning) o aprendizaje mixto complementa acciones derivadas de las clases presenciales con otras que están relacionadas con el e-learning, el b-learning surge en el ámbito empresarial, pensado como una reducción de costos, de este modo se presenta a la formación mixta como una opción más económica que la que se imparte de manera presencial. Cataldi, Figueroa, Lage, Kraus, Britos y García Martínez (2005) citan a Marsh cuando propone dos estrategias para mejorar la calidad bajo esta modalidad: una es otorgar más responsabilidad a los estudiantes en su estudio individual proporcionándoles destrezas para dicho estudio, y la otra es mejorar la calidad de las clases mediante el uso de presentaciones multimedia; esto implica una estrategia de rediseño del curso basada en suplantar personal por tecnología: llamada “blended learning” o “hybrid model”, donde los métodos y los recursos de la enseñanza presencial y a distancia se entremezclan.

Bartolomé (2004) afirma que la importancia del b-learning es la selección de los recursos más adecuados en cada acción de aprendizaje, el estudio de estas herramientas, sus funcionalidades y posibilidades. Se puede elegir entre todos los recursos que ofrece el e-learning, sin embargo, aquí adopta una especial importancia la comparación entre los recursos presenciales y no presenciales. Es interesante constatar cómo se “mezclan” técnicas

presenciales y no presenciales, con más o menos inclusión de dispositivos, en función de los objetivos pedagógicos; considerando que estas no hacen referencia a técnicas utilizadas todas al mismo tiempo, sino a diferentes experiencias previamente planificadas.

Tanto el e-learning como el b-learning son modelos de aprendizaje en los que el estudiante tiene que desarrollar habilidades tan importantes para su vida futura en esta sociedad como (Bartolomé, 2004):

- ✓ Buscar y encontrar información relevante en la red.
- ✓ Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad.
- ✓ Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales.
- ✓ Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información.
- ✓ Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas.
- ✓ Tomar decisiones en grupo.

El modelo de enseñanza semipresencial mediadas por TIC fomenta en el estudiante el desarrollo de estas competencias como parte de su aprendizaje. En este trabajo de investigación, se contempló como experiencia el empleo de foros de debate desde la modalidad b-learning.

1.3.- Las interacciones en entornos virtuales

La incorporación de las redes informáticas ha cambiado el concepto de comunicación y las formas en que interactúan las personas, y de manera particular, el concepto de *comunicación educativa* ya que ofrece diferentes vías o canales de comunicación para que interactúen el profesor y los alumnos. Como mencionan Cabero y Llorente (2007) tales cambios se están estableciendo en diferentes direcciones y sentidos (multidireccionalidad), como la ubicación espacial en la cual pueden estar los participantes de la acción educativa, los tiempos en que pueden estar ubicados, la tipología de lenguajes que pueden movilizar, o las herramientas que pueden utilizar para comunicarse.

Una de las ideas más concretas del marco sociocultural del aprendizaje, originalmente formulado por Vigotsky, establece el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 2000, p. 133). Suarez Guerrero (2004) afirma que las interpretaciones y los usos que normalmente se hacen de esta categoría suelen darse de distintas formas, sin embargo, implican por lo menos tres matices para el análisis educativo: la evaluación del

aprendizaje, la capacidad prospectiva de la interacción, y especialmente aquí, la interacción planteada como cooperación entre alumnos.

Las interacciones que se producen en un entorno virtual de aprendizaje pueden ser contempladas en términos de los actores que participan en la interacción. Moore (1997) propuso por primera vez en su *Teoría de la Distancia Transaccional* las tres formas más comunes de interacción en la educación a distancia: alumno-alumno, alumno-profesor y alumno-contenido. Estas interacciones fueron ampliadas por Anderson y Garrison (1998) para incluir aquellas que incluye la del profesor-profesor, profesor-contenido y contenido-contenido.

Figura 1.1: Interacciones en un entorno virtual

Se realiza una breve descripción de cada una de ellas (Anderson, 2008):

- a) *Interacción alumno-alumno*: a esta interacción se le ha restado importancia en la EAD tradicional, debido a las limitaciones en la disponibilidad de la tecnología y un sesgo anterior entre los teóricos de la educación a distancia hacia el aprendizaje individualizado. El constructivista y los teóricos conectivistas subrayan el valor de la interacción entre pares, las tareas involucradas en el aprendizaje colaborativo muestra las potenciales ganancias en el aprendizaje cognitivo, así como el aumento de las tasas de finalización y adquisición de habilidades sociales críticas en la educación). El trabajo relacionado con las tutorías de pares ilustra los beneficios que puede tener la "enseñanza recíproca" tanto para el profesor como para el alumno. Se han encontrado que los equipos dirigidos por estudiantes pueden resultar en mayores niveles de presencia cognitiva, social, e incluso de la enseñanza, que los dirigidos por los profesores. Por último, la interacción entre pares es fundamental para el desarrollo de comunidades de aprendizaje, que permiten a los estudiantes a desarrollar habilidades interpersonales e investigar cuerpos tácitos de conocimiento compartidos por miembros de la comunidad, así como el estudio en el currículo formal.
- b) *Interacción profesor-alumno*: se apoya en una variedad de procesos de comunicación (asíncrona y síncrona) y formatos (comunicaciones de texto, audio y vídeo). El volumen de

dicha comunicación a menudo abrumba a los profesores noveles, por otra parte, los estudiantes frecuentemente tienen expectativas poco realistas de una inmediata respuesta de sus profesores. El surgimiento de mejores prácticas reconocen ahora que el flujo de la comunicación en los cursos en línea deben ser mucho menos "centrado en el profesor" que es el discurso tradicional en el aula; los docentes no tienen que responder ni comentar de inmediato a todas las preguntas de los estudiantes, jugando un papel menos dominante en el discurso de clase, produciendo la aparición de un mayor compromiso de aprendizaje y participación por parte de los propios alumnos.

- c) *Interacción alumno-contenido*: esta interacción siempre ha sido un componente importante de educación formal, incluso en la enseñanza presencial como la lectura de libros de texto en la biblioteca. La web es compatible con estas formas más pasivas de interacción estudiante-contenido, pero también ofrece una serie de nuevas oportunidades, como la inmersión en microambientes, ejercicios en laboratorios virtuales y tutoriales en línea asistido por computadora. El desarrollo de contenidos interactivos que responden al comportamiento y atributos del alumno (generalmente referido como un prototipo de estudiante) permite la personalización de los contenidos de una manera sin precedentes para apuntalar las necesidades individuales de cada alumno.
- d) *Interacción contenido-contenido*: es una nueva forma de interacción en donde el contenido está programado para interactuar con otras fuentes de información automatizadas para actualizarse constantemente y adquirir nuevas capacidades, a través de actualizaciones y la interacción con otras fuentes de contenido. El reciente desarrollo de etiquetado (tanto la folksonomía y sistemas ontológicos formales) y herramientas de sindicación, como RSS Atom permite la recolección, distribución y selección de contenidos en forma automatizada.
- e) *Interacción profesor-profesor*: crea la oportunidad para sostener a los docentes mediante el desarrollo profesional y soporte de comunidades de apoyo. Estas interacciones animan a los profesores para aprovechar el crecimiento y descubrimiento del conocimiento, en su propia área temática y dentro de una comunidad académica específica.
- f) *Interacción profesor-contenido*: La interacción profesor-contenido se enfoca en la creación de contenidos del docente así como objetos de aprendizaje, unidades de estudio, cursos completos y otras actividades asociadas al aprendizaje. Este tipo de interacción permite a los profesores monitorear continuamente, construir y actualizar los recursos y actividades incluidas en un curso.

En cuanto a las interacciones que se producen en un entorno virtual, Bossolasco (2010) menciona que hay autores como Woo y Reeves que afirman que no todas las interacciones

que se generan implicarían un progreso del aprendizaje de los participantes e incluye el concepto de interacción significativa como aquellas que están diseñadas para mejorar la construcción de significados, teniendo una influencia directa sobre las estructuras intelectuales del aprendiz.

De las interacciones descritas, las dos primeras (alumno-alumno y profesor-alumno) pueden llevarse a cabo con el empleo de los foros de debate, ya que este recurso es principalmente una herramienta de comunicación que promueve la interacción entre los distintos participantes en un mismo espacio virtual, aunque algunas plataformas de gestión de aprendizaje disponen de la opción de adjuntar documentación anexa en el mensaje por lo tanto, podría considerarse también la interacción alumno-contenido y profesor-contenido, aunque de una forma muy limitada.

1.4.- El profesor como facilitador en entornos virtuales

Desde un panorama general, la inclusión e implementación de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo debe estar justificada desde el mismo planteo docente de los objetivos que se propone que tenga la actividad, como expresa Holmberg (1987) “los medios más complejos pueden ser muy valiosos si se los elige no por sí mismo, sino para alcanzar los objetivos del estudio” (p. 73). De esta manera, más allá de la infraestructura tecnológica, lo importante son los principios didácticos que subyacen en la mediación interpersonal, donde el profesor tiene un rol fundamental.

El empleo de los foros virtuales acompañada con una metodología apropiada, puede favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, aumentar la motivación hacia el aprendizaje, produciendo una construcción activa y social del conocimiento, incrementando las posibilidades de comunicación y atención a la diversidad, mayor trabajo autónomo y facilitando la discusión grupal con un seguimiento más personalizado del estudiante (Fuentes y Guillamón, 2006). También, se observa que ayuda a desarrollar competencias digitales, ser críticos en la búsqueda y selección de información, argumentar sus ideas, potenciar la comunicación escrita, promover la capacidad de síntesis, de negociación, de organización y gestión tanto de la información, como del tiempo y de las tareas.

Como afirma Quesada (2006), en la educación no presencial la interacción profesor-alumno es un proceso mediado, por lo tanto, en un entorno virtual se disminuye sensiblemente la posibilidad de contar con el lenguaje gestual, corporal y oral. Gran parte de ésta se centra en las actividades que el estudiante realiza y el profesor guía a partir de sus comentarios y observaciones escritas acerca del desempeño que observa (Pappas, Lederman y Broadbent,

2001).

El docente deja de ser el que transmite el conocimiento y deja de ser también el mediador entre el alumno y los contenidos disciplinarios, los cuales se encuentran inmersos en el propio curso, para convertirse en un orientador permanente del aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, de esta manera, analiza y valora las ejecuciones para consolidar o reorientar los logros. En este contexto, el profesor toma el rol de facilitador y guía en el escenario educativo, promoviendo temas para debatir, motivando la participación de los alumnos y atendiendo las consultas que se produzcan en el intercambio. Este rol lleva implícito la tarea de seguimiento y evaluación del alumno, en este punto, el entorno virtual proporciona las herramientas necesarias para acceder a la información pertinente y realizar un seguimiento personalizado y permanente del alumno.

Para García Aretio (2002) el tutor, en los sistemas abiertos y a distancia tiene la característica de fomentar el desarrollo del estudio independiente, su figura pasa a ser básicamente la de un orientador del aprendizaje del alumno muchas veces aislado, solitario y carente de la presencia del profesor presencial. Llorente (2006) afirma que la tutoría virtual es un proceso de orientación, ayuda o consejo, que se realiza sobre el alumno para alcanzar diferentes objetivos como son: integrarlo en el entorno técnico-humano formativo, resolverle las dudas de comprensión de los contenidos que se le presente, facilitarle su integración en la acción formativa, o simplemente superar el aislamiento que estos entornos producen en el individuo, y que son motivo determinante de la deserción de los estudiantes en estas acciones formativas.

Así pues, y a modo de resumen, las diferentes funciones y competencias tutoriales quedarían determinadas tal como se muestra a continuación (Llorente, 2006):

Funciones	Competencias
Académica/ Pedagógica	<ul style="list-style-type: none"> - Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos presentados. - Responder a los trabajos de los estudiantes. - Asegurarse de que los alumnos están alcanzando el nivel adecuado. - Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo a un diagnóstico previo. - Resumir en los debates en grupo las aportaciones de los estudiantes. - Hacer valoraciones globales e individuales de las actividades realizadas.
Técnica	<ul style="list-style-type: none"> - Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento técnico del entorno telemático de formación.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dar consejos y apoyos técnicos. - Realizar actividades formativas específicas. - Gestionar los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en la red. - Incorporar y modificar nuevos materiales al entorno formativo. - Mantenerse en contacto con el administrador del sistema. - Saber dirigir y participar en comunicaciones asincrónicas. - Usar el software con propósitos determinados.
Organizativa	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer el calendario del curso, de forma global como específica. - Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno. - Mantener contacto con el resto del equipo docente y organizativo. - Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los miembros. - Contactar con expertos. - Ofrecer información significativa para la relación con la institución. - Establecer estructuras en la comunicación online con determinada lógica.
Orientadora	<ul style="list-style-type: none"> - Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red. - Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad del mismo. - Asegurarse de que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado. - Motivar a los estudiantes para el trabajo. - Informar a los estudiantes sobre su progreso en el estudio. - Ser guía y orientador del estudiante.
Social	<ul style="list-style-type: none"> - Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red. - Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos presentados por sus compañeros. - Integrar y conducir las intervenciones. - Animar y estimular la participación. - Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los participantes. - Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.

Tabla 1.1: Funciones del tutor en entornos virtuales

Enfocándose en la modalidad b-learning, el profesor puede trasladar algunas estrategias y actividades que realiza en la clase presencial hacia el entorno virtual de aprendizaje, de esta manera, el b-learning no significa incorporar más tareas y materiales sumando el recurso del aula virtual, sino que se busca una complementariedad entre la clase presencial y lo que se trabaja fuera del ámbito presencial, lo que significa que muchas de las tareas y materiales que antes se desarrollaban en forma exclusiva en la clase presencial pueden transferirse al mencionado entorno, potenciándose la cualidades multimedia de los formatos de contenidos y favoreciendo las condiciones de asincronicidad e independencia del espacio físico único. Si bien estas funciones están destinadas a un tutor que realiza cursos en plataformas virtuales de aprendizaje, pueden adaptarse sin problemas a la modalidad b-learning y complementarse

con aquellas tareas que realizar el profesor en las instancias presenciales.

De acuerdo a las funciones que presenta el foro como espacio de debate académico, en este trabajo de investigación se desprende que el profesor trabajó eminentemente desde la función Académica/Pedagógica, pero también pudo incorporar otras funciones provenientes de la orientadora (motivando y orientando al alumno), la social (promoviendo la participación de los alumnos e interviniendo en los trabajos grupales), la técnica y la organizativa.

1.5.- Los foros de debate

Uno de los recursos que dispone el profesor para interactuar con el alumno en un aula virtual, son los foros de discusión o de debate. El foro de debate es uno de los recursos de comunicación, constituye un espacio donde se forman cuadros de diálogo compuesto por mensajes entre los alumnos y el profesor clasificados temáticamente, siendo una valiosa herramienta asincrónica de interacción entre los integrantes de la clase. Se utiliza el foro cuando una persona desea dirigir un mensaje a otra persona o grupos de personas, cuando espera recibir de otra persona una réplica o cuando se realiza la lectura de los mensajes enviados por otras personas; quedando todos esos aportes visibles para todos los participantes.

Como experiencia educativa, los alumnos pueden plantear dudas, realizar participaciones, aclarar puntos de vistas, refutar o consentir aportes de los demás. Haciendo posible que las contribuciones permanezcan en el tiempo a disposición de los demás participantes. Roig y Rosales (2011), citando a Sahu y Silva, mencionan que la fortaleza de los foros está basada en lograr que el alumno se involucre en las actividades de aprendizaje motivando la interacción entre iguales, colocando al alumno como el actor principal del proceso de aprendizaje y al profesor como mediador-moderador de la actividad.

El foro de debate es un recurso que nos permite múltiples aplicaciones; entre las ventajas se destaca la exposición de los mensajes organizados según la línea temática y una presentación mediante ramificaciones, o de forma lineal, por autor o fecha de recepción. El profesor y, según los privilegios otorgados, también el alumno puede participar en tantos foros como espacios de comunicación en grupo se requieran. La característica de asincrónico nos da la flexibilidad necesaria para que el tutor y los alumnos puedan intervenir en el momento más adecuado sin la necesidad de coincidir en el tiempo, compatibilizando con su propio contexto socio-laboral. Desde una perspectiva pedagógica, es un entorno muy versátil que permite el desarrollo de procesos interactivos y didácticos que acontecen entre los propios alumnos y entre éstos y el profesor. "Estos procesos de interacción puede comprender desde el simple intercambio de

información hasta diálogos y debates que implican actividades de socialización y de trabajo y/o aprendizaje colaborativo” (Martinez et al, 2006, p.115).

El foro de debate es un entorno que facilita el aprendizaje cooperativo virtual, definido como un proceso comunicativo de construcción de significado conjunto que, de manera estructurada promueve la interacción entre iguales en línea, en torno a un objetivo o tarea educativa interdependiente. En este concepto, el núcleo del aprendizaje cooperativo, como característica identificable durante el proceso, es la construcción de significado conjunto a través de la actividad compartida, construcción en la cual el lenguaje juega un papel fundamental (Casanova, Alvarez y Gomez, 2009).

Cabero y Llorente (2007) citando a algunos trabajos como el de Perea y Hara, señalan algunas de las razones que hacen que los foros sean considerados como elementos de alto valor educativo:

- ✓ Favorecen el aprendizaje constructivista, ya que permiten que los alumnos lean, revisen y reflexionen sobre lo expresado.
- ✓ Refuerzan la comunicación personal y ayudan a desarrollar el sentido de una comunidad de aprendizaje.
- ✓ Favorecen las relaciones e intercambios de carácter social al promover el aprendizaje colaborativo.
- ✓ Ayudan a construir el conocimiento en grupo, reforzando el hecho de que el alumno asuma un compromiso y una actitud dinámica en su aprendizaje.
- ✓ Potencian la construcción de conocimiento compartido.
- ✓ Impulsan un mayor grado de interactividad entre los participantes.
- ✓ Implican al alumno en tareas que exijan una participación activa en el discurso para su aprendizaje.
- ✓ Ayudan a los alumnos a encontrar soluciones ante determinados problemas que puedan dificultar su ritmo normal de aprendizaje.
- ✓ Capacitan al alumno para que pueda moderar la comunicación en los procesos educativos.
- ✓ Permiten una participación activa y una discusión reflexiva sobre el contenido de los materiales.

De esta manera, los foros virtuales promueven la interacción entre el profesor y los alumnos (profesor-alumno/s) y entre éstos entre sí (alumno/s-alumno/s), proporcionando al profesor un bagaje de estrategias y actividades donde intervenga el alumno para realizar tareas tanto en forma individual como grupal.

1.5.1.- Funciones de los foros de debate

Las aulas virtuales son ambientes en donde se disponen de diversos recursos interactivos, existen servicios asincrónicos de comunicación, donde no es necesario estar conectados al mismo tiempo para establecer la comunicación, lo que favorece un diálogo más flexible entre los participantes del curso, en este punto, el foro es uno de los recursos más versátiles que dispone un aula virtual, ya que puede tener distintas funciones, según la aplicación que pretenda realizar el profesor de la actividad.

Considerando la gran diversidad de objetivos que el profesor encargado del espacio virtual pueda disponer, se evidencian cuatro funciones principales (Lara, 2015):

- 1) *El foro como espacio de debate sobre temas académicos*: desde esta función el docente actúa como moderador, propone un tema para debatir, mediante una pregunta disparadora y guía las participaciones, también los alumnos pueden iniciar algún tema o consulta referido al mismo tópico; las contribuciones de los alumnos son de carácter personal y pueden consistir en conclusiones derivadas de las lecturas recomendadas, en consultas o dudas planteadas acerca de algún tema del curso e inclusive, un aporte para otro compañero que tiene un interrogante. En este espacio queda a la luz principalmente los *aspectos conceptuales* que se pretenden dilucidar utilizando este recurso.
- 2) *El foro como espacio de colaboración grupal*: generalmente destinado como recurso de apoyo para actividades en equipo, donde los integrantes se comunican para organizarse y trabajar bajo una consigna grupal establecida por el profesor, como trabajos de investigación, estudios de casos o problemas contextualizados. Se establece un entorno colaborativo donde cada integrante participa mediante aportes, recomendaciones de lecturas y opiniones. En este espacio se busca promover fuertemente los *aspectos procedimentales*, ya que el foro funciona en este contexto como recurso organizador, en cuanto a la coordinación del trabajo en equipo encomendado por el profesor y también para consensuar los aportes comunes.
- 3) *El foro como espacio libre de encuentro*: implica el intercambio de información acerca de cualquier tipo de temática que esté o no relacionado con temas del curso, sin que sea necesario alguna sugerencia inicial o seguimiento explícito del docente. En este espacio se busca integrar a los alumnos como grupo que persigue un fin específico, fomentando los lazos sociales y afectivos. La propuesta temática es libre, siempre que se ajuste a las reglas de uso establecidas al inicio del trabajo con foros. En este espacio se pueden detectar primordialmente los *componentes actitudinales* de los participantes del curso.

4) *El foro como elemento que promueve el desarrollo habilidades y competencias tecnológicas*: desde esta perspectiva, el foro como otros recursos interactivos, nos permite favorecer habilidades y destrezas que están relacionadas con las nuevas tecnologías, como aquellas que promueve Internet como la búsqueda y análisis de información en diversos formatos, participación en comunidades red y el trabajo colaborativo.

De las funciones consideradas, este trabajo de investigación se enfocará principalmente en la función que hace referencia a los debates de temas académicos, sin descartar que el profesor, en alguna instancia de una interacción, pueda tomar otra función que crea necesaria para promover la continuidad de la tarea del alumno.

1.5.2.- Estrategias a implementar por el profesor en el empleo de los foros de debate

Dentro de la dinámica de las interacciones posibles, al posibilitar el foro de debate la comunicación entre pares (interacción alumno-alumno) sin un nivel jerárquico establecido de antemano, favorece las condiciones necesarias para el aprendizaje colaborativo, Scagnoli (2005) define al aprendizaje colaborativo como la instancia de aprendizaje que se concreta mediante la participación de dos o más individuos en la búsqueda de información, o en la exploración tendiente a lograr una mejor comprensión o entendimiento compartido de un concepto, problema o situación. El aprendizaje colaborativo hace referencia al aprendizaje que resulta del trabajo en grupos formales o informales. Los participantes en una situación de aprendizaje colaborativo pueden ser partes de un grupo formal o predeterminado, como compañeros de una clase; o pueden ser miembros de grupos no formales (comunidades de aprendizaje o de práctica). De esta manera, considerando el aprendizaje colaborativo como un concepto que subyace el funcionamiento de los foros de debate, diversos autores proponen estrategias básicas a considerar para la correcta implementación de este recurso.

Para que una discusión virtual llegue a promover un buen nivel de calidad de la interacción educativa, debe cumplir algunos requisitos en relación con la toma de decisiones sobre la organización didáctica a implementarse (Barberà y Badia, 2008):

- ✓ Debe tratarse de una actividad acotada en el tiempo, con un inicio y un final bien definidos, en el cual el profesor puede guiar y orientar el aprendizaje de sus estudiantes en forma grupal.
- ✓ La discusión virtual se considera una metodología de enseñanza y aprendizaje cuando la

estructura de participación de los estudiantes produce realmente un cambio en sus conocimientos.

- ✓ La discusión virtual debe considerarse como una forma específica de organización de la interacción social que permita a los alumnos profundizar en el conocimiento sobre un tema y estructurar mejor sus ideas, consultar diferentes fuentes de información y citar referencias concretas de autores o fenómenos conocidos o relevantes.

En cuanto a los objetivos didácticos, Badía Martín (2006) menciona aquellos que se deben tener en cuenta al trabajar en un debate virtual:

- ✓ Favorecer el intercambio de ideas e incentivar la práctica del debate como disciplina intelectual.
- ✓ Estimular a los estudiantes a ser críticos con las lecturas realizadas (textos que aportan la base teórica al debate), intentando que reflexionen sobre su postura como futuros profesionales.
- ✓ Mejorar la comprensión de los conceptos teóricos planteados en la asignatura.
- ✓ Progresar colectivamente, de forma que los alumnos se habitúen a trabajar de forma cooperativa.
- ✓ Inducir que los estudiantes definan su opinión ante una cuestión problemática, proyectando su propio criterio como futuros profesionales.
- ✓ Ayudar los alumnos a perfeccionar sus destrezas en la comunicación.
- ✓ Ejercitar la elaboración de argumentos y de estrategias imprescindibles en la futura práctica profesional de los estudiantes.
- ✓ Conseguir que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de hacer un buen uso del lenguaje y una buena gestión de la información.

Ante la presencia de infinitas combinaciones de estrategias, Pérez, Álvarez, García, Pascual y Fombona (2004) recomiendan una serie de pautas básicas comunes a todas ellas, que son relevantes al plantear luego la consigna de trabajo:

- ✓ Hay una sucesión de actividades que son obligatorias, pudiendo establecerse un mínimo según sea su carácter individual o grupal.
- ✓ Hay unos tiempos que deberán ser respetados, si bien puede haber algún grado de flexibilidad en la entrega de determinado tipo de actividades.
- ✓ Las tareas compartidas tienen unos niveles mínimos de compromiso y aporte personal, sin el cual no puede ser considerada como una contribución colaborativa.
- ✓ Cada uno deberá hacer un mínimo de contribuciones públicas con criterios aceptables de calidad que estará predeterminada.

- ✓ El alumno deberá realizar aportes personales obtenidos de una reflexión consciente y orientada, evitando el plagio.
- ✓ Cada alumno deberá demostrar su capacidad de comprensión, análisis, reflexión y argumentación a través de un mínimo de aportes en cada uno de los foros, demostrando que se han leído las contribuciones de los demás.
- ✓ El alumno deberá completar su portafolio con evidencias obtenidas de su tarea y participación en el foro.

Como toda actividad didáctica en donde se realizarán diversos procesos de comunicación multidireccional en un espacio común, existen normas básicas para participar en forma armónica y ordenada, Badía Martín (2006) propone las siguientes normas que se deben tener en cuenta al participar en los foros de debate desde la función académica/pedagógica:

- ✓ Sólo se pueden enviar mensajes que tengan que ver con el tema que se trata.
- ✓ El debate es entre todos (estudiantes y profesor), pero lo modera el profesor, el que interviene en las mismas condiciones que el resto de participantes.
- ✓ Es necesario enviar mensajes cortos (entre cinco y diez líneas) y hace falta evitar adjuntar archivos, para que no se pierda la fluidez del debate.
- ✓ No hace falta empezar diciendo “Queridos...” ni hace falta emplear fórmulas de despedida en cada mensaje que se envíe al debate.
- ✓ No se deben escribir mensajes que digan: “Estoy de acuerdo (o no estoy de acuerdo) con X”. En todo caso, hace falta exponer por qué se está de acuerdo (o por qué no), y hacer una referencia previa a la idea que se quiere rebatir o ampliar.
- ✓ Cada mensaje que se envíe al debate debe aportar algo nuevo, a favor o en contra de ideas ya expuestas, o bien abrir nuevos campos de discusión.
- ✓ No se debe dispersar el debate. Antes de proponer una nueva vía de discusión o una nueva idea, hace falta dejar que se agote el tema que en aquel momento ocupa el centro del debate.
- ✓ A la hora de intervenir, a favor o en contra de ideas ya expuestas, hace falta vigilar que no haya pasado demasiado tiempo. No se debe enviar un mensaje que diga: “Hace tantos... días X decía tal cosa y yo pienso que no ha tenido en cuenta tal cuestión”. Al cabo de tanto tiempo es difícil seguir la discusión.
- ✓ Es necesario hacer un mínimo de dos intervenciones y un máximo de cuatro.
- ✓ Hace falta que cada estudiante tome nota de las ideas y de los datos más importantes que van surgiendo en el debate, puesto que, al acabar, se pedirá un resumen (de un máximo de 20-25 líneas) de la propia participación en la discusión. En este escrito debe aparecer una reflexión sobre la postura que se tomó al inicio del debate, sobre la evolución respecto de este primer punto de vista y, finalmente, sobre las conclusiones

extraídas.

Como afirma Suarez Guerrero (2001), diseñar y gestionar el uso educativo de las nuevas tecnologías para la conformación de redes (o unidades de interacción) cooperativa a través de la noción de ZDP, es vivificar ante todo, las oportunidades de aprendizaje a partir de interacción entre iguales. Esto implica ir más allá de la exposición de información, y de la tradicional forma relacional profesor-alumno, que es una forma de infrutilizar el vertiginoso potencial interactivo que las nuevas tecnologías pueden aportar a la educación y cita a Newman al afirmar que los usos eficaces de las computadoras en la educación serán aquellos en los que las computadora contribuya a la creación o mantenimiento de una ZDP.

Las tomas de decisiones de la organización didáctica, los objetivos, normas y las estrategias para trabajar con los foros de debate, nos dan pautas básicas de cómo se debe llevar a cabo una actividad en la que se utilizará el foro de debate como recurso del aula virtual. También nos brindan indicios acerca de los componentes metodológicos a implementar y, a la vez elucidar los criterios que deben tenerse en cuenta en el momento de realizar las tareas de seguimiento y evaluación.

Capítulo 2

El proceso de evaluación y seguimiento en entornos virtuales

2.1.- El proceso de seguimiento y evaluación a distancia

El seguimiento y evaluación del trabajo realizado por el alumno es fundamental en el rol de facilitador que tiene el docente, más aún en aquellas modalidades educativas (EAD, e-learning y el b-learning) donde existen medios tecnológicos que de alguna manera suplanta las interacciones que se dan en forma espontánea en una clase presencial.

Así la evaluación, desde una perspectiva general se la puede definir como “el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam y Shinkfield, 1995, p. 183). Es importante destacar que más allá del relevamiento de datos y de la medición, se debe tener en claro qué hacer con la información recabada, la acción a seguir es fundamental para que el proceso de seguimiento y evaluación sea un éxito.

En cuanto a la evaluación centrada en el proceso de aprendizaje del alumno, se enfoca fundamentalmente en los objetivos generales que se pretende alcanzar de la actividad, de acuerdo con los criterios de evaluación adaptados al contexto institucional y a las características del alumnado, y lleva implícito en la medida y el grado de elaboración y estructuración con que se han adquirido los contenidos del área (López Cubino, 1997).

Como afirma Barberà (2006), la evaluación puede ser entendida desde diversas perspectivas, como *evaluación del aprendizaje*, es decir, la evaluación que nos da como resultado la conformidad con respecto a que los alumnos son o no son capaces delante de la sociedad de saber y de ser competentes en un determinado ámbito. Por otro lado, la evaluación no es solamente evaluación del aprendizaje sino que es también *evaluación para el aprendizaje*, donde el eje principal es la retroalimentación y el aprovechamiento que de ésta realizan los alumnos y los mismos profesores; es en el marco del diálogo entre profesor y alumnos que se organiza alrededor del contenido y del quehacer académico en el que se ofrece una ayuda y respuesta ajustada, coherente y contextualizada en la materia de estudio que sirve para avanzar en el conocimiento. Y, por último, se debería incluir *la evaluación como aprendizaje*, esta dimensión contempla el aprendizaje mismo de la dinámica evaluativa en cuanto análisis y reflexión de las prácticas educativas llevadas a cabo por los propios alumnos; esta reflexión aprendida conlleva la posibilidad de regular el propio aprendizaje adaptándolo a los fines educativos y a los intereses personales.

La característica de evaluación continua o formativa que tiene el seguimiento permite aproximarnos al alumno, recabando información en tiempo real y tomar las decisiones que sean necesarias (y que, seguramente algunas no estaban planificadas) para acompañarlo en

su itinerario hacia el aprendizaje. La tarea de seguimiento implica la recolección de datos relevantes durante toda la actividad, hasta el uso de la información mediante el cual, los participantes revisan en forma continua el cumplimiento de las acciones y metas establecidas. Este proceso nos permite una retroalimentación permanente, permitiendo modificar estrategias y llevar a cabo medidas no previstas en el momento del diseño del plan para cumplir finalmente con los objetivos planteados. Lo que promueve una gran flexibilidad en cuanto a estrategias metodológicas a emplear, si se tiene acceso a esta información y se actúa en consecuencia. Este proceso de seguimiento permite monitorear los avances, orientar o reorientar actividades cuando sea necesario, promover la participación, ofrecer información parcial y final a los estudiantes y hacer una evaluación final del curso y de todo el sistema. Para Holmberg (1985) “la evaluación formativa no tiene como meta un juicio pasajero, sino que se debe ver como un componente del trabajo desarrollado” (p. 109), resaltando el carácter procesual (o permanente) de la acción.

El seguimiento tiene por finalidad:

- ✓ Ser una herramienta de apoyo a la gestión, en especial para la solución de problemas que se plantean durante la implementación del curso.
- ✓ Contribuir al desarrollo de capacidades de gestión de los participantes, al analizar por qué no se ha cumplido una determinada actividad o logrado una meta.
- ✓ Ser fuente de información para la evaluación.

Como mencionamos anteriormente, un sistema de seguimiento y evaluación tiene sentido si la información se analiza y es utilizada para la toma de decisiones e identificación de significados. Entonces, no sólo interesa conocer si se lograron o no las metas esperadas; en realidad, la verificación del cumplimiento de las metas es el inicio del análisis, lo que nos provee un panorama de estrategias flexibles a implementar según la información que se disponga.

2.2.- Características de la evaluación del aprendizaje

Considerando la evaluación del aprendizaje, López Cubino (1997) propone las siguientes características para el modelo de evaluación:

- ✓ *Integral*: abarcando los distintos tipos de contenidos de aprendizaje: conceptos, procedimientos y actitudes, así como las relaciones interpersonales, los medios y recursos, etc., es decir, todos aquellos elementos que intervienen o condicionan el proceso educativo.

- ✓ *Integrada*: tiene que estar dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje, dejando de ser un apéndice, un elemento externo al proceso educativo, que aparece en determinados momentos.
- ✓ *Integradora*: ya que debe tener como referencia las capacidades generales de la etapa y el nivel de desarrollo cognitivo y afectivo social del alumno. De ahí que no sea coherente limitarse a evaluar el desarrollo de las capacidades generales desde cada área por separado, sino que debe ser una valoración global y de conjunto.
- ✓ *Continua*: de manera que se tenga información puntual del proceso educativo y no sólo al final, para poder detectar las dificultades en el momento en que surgen, averiguar sus causas, y, en consecuencia, tomar las decisiones pertinentes.
- ✓ *Criterial*: supone establecer previamente unos objetivos o referentes claros que iluminen todo el proceso y permitan evaluar con rigor los resultados, evitando las opiniones e intuiciones. Es decir, la valoración del desarrollo de un plan o el progreso de un alumno ha de hacerse teniendo como referencia unos criterios establecidos previamente, evitando las comparaciones y con independencia del nivel educativo del resto de los compañeros.
- ✓ *Negociada y participativa*: en cuanto afecta a una serie de sujetos que deben participar activamente a lo largo de todo el proceso. Esta característica supone que, los alumnos y los profesores debemos saber y conocer en qué va a consistir la evaluación y qué papel o responsabilidad va a tener cada uno en dicho proceso.
- ✓ *Formativa*: porque su principal objetivo debe ser mejorar y enriquecer tanto el proceso como el resultado de una acción educativa. La evaluación así alcanza una dimensión formativa que se basa en la posibilidad de enriquecer con su información continua a todos los protagonistas del proceso educativo.

Para realizar una adecuada evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos es necesario realizar tres preguntas que facilitan el proceso de diseño del proceso de evaluación:

1) ¿Qué evaluar?

En el proceso de aprendizaje de los alumnos se debe evaluar los objetivos generales de la etapa y del área, de acuerdo con los criterios de evaluación adaptados al contexto del centro y de las características del alumnado. Es decir, conocer en qué medida y con qué grado de elaboración y estructuración ha adquirido los contenidos del área que se quiere evaluar. En este punto, el establecimiento de criterios adecuados se

convierte en una referencia más concreta en el proceso de implementar la evaluación.

II) ¿Cómo evaluar?

Una vez establecido los contenidos de la evaluación es preciso determinar los procedimientos mediante los cuales se va a obtener la información necesaria. A la hora de seleccionar estrategias y los instrumentos, debemos procurar que:

- sean variados: de modo que nos permitan evaluar las distintas capacidades y contenidos curriculares y, además, podamos contrastar los datos obtenidos al ser diferentes los instrumentos utilizados.
- puedan ser aplicados: bien por los profesores, bien por los alumnos en situaciones de autoevaluación o de coevaluación.
- proporcionen información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
- utilicen distintos códigos verbales (orales o escritos), icónicos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc. de modo que se adecuen a las distintas aptitudes de los alumnos y de los profesores sin que el código se convierta en un obstáculo del contenido que se pretende evaluar.
- sean aplicables a situaciones más o menos estructuradas de la actividad; puede haber actividades de aprendizaje y enseñanza que a la vez nos sirvan a los profesores y a los alumnos para evaluar.
- permitan evaluar la transferencia de los aprendizajes y de las estrategias de enseñanza a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido/aplicado, comprobando así su funcionalidad.

III) ¿Cuándo evaluar?

Como ya se dijo anteriormente, el proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, íntimamente ligado al proceso de enseñanza y aprendizaje y con una clara intención formativa. En este proceso que es único, distinguimos, no obstante, tres momentos:

- ✓ Evaluación inicial: debe ser valorativa, pero también, y esencialmente, identificativa. Sea cual sea el procedimiento que utilicemos, es importante que lo presentemos como una experiencia didáctica.
- ✓ Evaluación continua o procesual: es el seguimiento del desarrollo del programa (los procesos de aprendizaje, la detección de las necesidades y la reconducción del proceso en el momento oportuno). La evaluación continua es la realmente formativa, pues mantiene el seguimiento de cada alumno, observando los distintos estilos y ritmos de aprendizaje, el grado de interacción con el grupo, sus

dificultades y avances, y, en caso de que surjan dificultades tomar las medidas necesarias para cambiar el rumbo.

- ✓ Evaluación final: pretende interpretar, valorar y juzgar los logros educativos previstos en la programación, estimando el momento de aprendizaje y el grado de consolidación de las capacidades y contenidos desarrollados que cada alumno ha alcanzado en un momento determinado. La evaluación final no se debe interpretar como un acto que cierra un proceso o período, ya que al ser parte de un proceso continuo, trasciende de sí misma, tiene dependencia del período anterior y es el comienzo del siguiente.

2.3.- La evaluación en entornos virtuales

Abordaremos a continuación el análisis de diseño del proceso de evaluación cuando se utilizan recursos provenientes de entornos virtuales de aprendizaje, Dorrego (2006) afirma que frecuentemente en la evaluación en estos entornos se observa una tendencia hacia formas tradicionales de evaluación (exámenes supervisados y tareas escritas) que se llevan a cabo en la modalidad presencial, así como pocas oportunidades para la variedad en las evaluaciones y limitado desarrollo de habilidades genéricas tales como habilidades comunicacionales, capacidades tecnológicas para la lectura y escritura, solución de problemas, trabajo en equipo, y otras similares.

Frecuentemente en la educación tradicional así como en la educación en línea se ha dado poca atención a la evaluación al diseñar la instrucción, lo cual se evidencia por ejemplo, en la falta de coherencia entre los niveles de aprendizaje expresados en los objetivos y las tareas de aprendizaje propuestas y realizadas. Se encuentra así que se espera que los alumnos alcancen habilidades de pensamiento de alto nivel, pero luego la evaluación sólo enfoca niveles básicos o enfoques muy acotados.

Dorrego (2006) citando a Morgan y O'Reilly propone los siguientes aspectos claves relativos a las evaluaciones en diferentes modalidades a distancia:

- ✓ Clara fundamentación y enfoque pedagógico consistente: Las decisiones que se tomen respecto a las evaluaciones a distancia deben tener bases fundamentales explícitas, y no sólo la promesa de un aprendizaje centrado en el alumno. Así mismo, dado que las tareas evaluativas orientan el aprendizaje, deben ser significativas y desarrollar las habilidades deseadas. El enfoque pedagógico que se utilice debe ser consecuente y orientado con todos los componentes del proceso instruccional, y entre ellos las decisiones acerca de las evaluaciones.

- ✓ Valores, propósitos, criterios y estándares explícitos: Los valores que apuntalan el diseño de la evaluación así como los criterios utilizados para juzgar el logro de los estudiantes deben ser conocidos por ellos. Esto puede ayudarles a tomar decisiones sobre la forma de enfocar su aprendizaje.
- ✓ Tareas de evaluación auténticas y holísticas: Los estudiantes se motivan para ocuparse con eventos de la vida real y con problemas de sus propios mundos y puestos de trabajo cuando se asignan tareas de evaluación auténticas. Las tareas holísticas crean oportunidades para que los estudiantes a distancia se comprometan con evaluaciones aplicadas, tales como los estudios de casos, los escenarios y proyectos.
- ✓ Grado facilitador de estructura: Tiene como propósito facilitar intencionalmente y de manera progresiva en el alumno habilidades dirigidas al logro de la autodirección, tales como recuerdo de información, establecimiento de objetivos, pensamiento crítico, autogestión y autoevaluación, promoviéndose así el cambio de control del profesor a control del alumno.
- ✓ Suficiente evaluación formativa y a tiempo: La evaluación formativa y la sumativa deben entrelazarse estratégicamente para motivar y proporcionar alguna estructura al aprendizaje, crear una fuente de diálogo, y ayudar a que los alumnos obtengan una visión de su progreso.
- ✓ Conocimiento del contexto de aprendizaje y percepciones: La planificación de las evaluaciones a distancia debe considerar el conocimiento de los contextos de los alumnos, así como de sus percepciones acerca de las tareas de evaluación.

Considerando a los foros de debate como recurso para llevar a cabo el proceso de evaluación, los campus virtuales como sistema de gestión permiten recoger diferentes tipos de información que sirven tanto para el proceso de evaluación como el de seguimiento (Seoane y Pulido, 2011):

- ✓ Frecuencias de participación del alumnado, mediante la herramienta disponible en el campus. Aunque esta es una información insuficiente para conocer el proceso de aprendizaje desarrollado por el alumnado, lo cierto es que puede resultar un indicador interesante del grado de implicación del grupo, si bien es cierto que la información puede verse distorsionada si no se consideran otros datos, como la calidad de las participaciones.
- ✓ Aspectos formales, como redacción, ortografía, claridad expositiva, estructuración de la información, etc.

- ✓ Análisis de contenido de las intervenciones en función de:
 - a) nivel de elaboración;
 - b) nivel de profundización;
 - c) conexión de la reflexión con la teoría propuesta;
 - d) integración de argumentos;
 - e) aportación de otros documentos o referencias relevantes en el tema analizado.
- ✓ Finalmente se analiza la calidad de las conclusiones elaboradas, utilizando los criterios mencionados anteriormente.

Teniendo en cuenta los recursos tecnológicos que se dispone actualmente para trabajar en el ámbito educativo, resulta fundamental avanzar en lo que respecta a las estrategias e instrumentos de evaluación considerando el empleo de estos medios. Como expresan Cobo y Remes (2008), parece que los exámenes actualmente utilizados omiten (o invisibilizan) el reconocimiento de aquellas competencias y habilidades que van más allá de las establecidas en el currículo formal cuando se utilizan tecnologías. De esta manera, es necesario evidenciar esas competencias y habilidades que permanecen invisibles en los procesos de evaluación tradicional. Por esta razón, en el momento de establecer objetivos y criterios no sólo se deben apuntar a los componentes conceptuales, actitudinales y procedimentales usados generalmente en las evaluaciones de aprendizaje de los alumnos, también se deben considerar las competencias y habilidades que pueden desarrollarse con el empleo de estas herramientas interactivas.

2.4.- Criterios de evaluación al trabajar con foros de debate

López Cubino (1997) expresa la dificultad que supone evaluar los objetivos por estar expresados en términos de capacidades interrelacionadas, de esta manera, los criterios de evaluación se convierten en una referencia más concreta de evaluación, ya que expresan el tipo y grado de aprendizaje, habilidades y aptitudes que han de alcanzar los alumnos al finalizar la etapa con el fin de continuar con eficacia su proceso de formación en los niveles o etapas siguientes. Por lo tanto, los criterios deben estar relacionados con los objetivos que persiguen las actividades y la metodología empleada en los foros virtuales, donde también si fuese necesario, se debería incluir la influencia que tienen las TIC cuando se la incorporan en el proceso de enseñanza-aprendizaje (habilidades, competencias y destrezas adquiridas). Sánchez Cerezo (1991, p. 131) define a los criterios de evaluación como los objetivos o nivel de ejecución previamente especificado en función del cual se evalúa el rendimiento del

alumno.

La valoración de las producciones de los alumnos con referencia a un criterio, pretende la determinación del estatus absoluto, implica un intento de descripción, precisa y clara, de lo que suponen los logros académicos con independencia de los que los otros compañeros hagan (Popham, 1983), ésta es la característica que identifica la evaluación criterial, busca la comparación del alumno con sus propios rendimientos o resultados, en las mismas pruebas o en relación a un criterio fijado previamente. Así, la comprensión de una puntuación exige una especificación clara y precisa, de lo que Popham denomina “un dominio de conducta perfectamente definido”. Como mencionan Pérez Juste y García Ramos (1995) “La delimitación de este dominio de conducta y la claridad de la descripción son, pues la base la calidad de la misma de la interpretación, ya que tal dominio se constituye en el criterio de referencia” (pp. 204-205).

Los criterios son aquellos aspectos, asociados al objetivo o competencia en particular que se tomará en cuenta para la evaluación de la actividad. Los criterios complementan y dan mayor concreción a las instrucciones de la actividad, por cuanto describen con precisión los aspectos que serán considerados para evaluar la actividad. Por ello, la propuesta de los criterios de evaluación debe efectuarse en el mismo momento del diseño o planificación de la actividad. Como afirma Chasín (s.f.) la elaboración de criterios, con base en los objetivos o competencias de aprendizaje, orientará la selección y diseño de actividades evaluativas válidas (ajustadas a los aprendizajes esperados). De esta manera, al presentarle la actividad al participante, también se le proporcionan los criterios que serán previstos para su evaluación, los cuales cumplen con la función de comunicar cuáles serán las evidencias requeridas. Es muy importante que el alumno conozca estos criterios a fin de orientarlo a canalizar o concentrar su trabajo hacia el logro, y participar de manera autónoma en su propio proceso evaluativo, especialmente cuando se trata de formación en entornos virtuales.

Enfocándonos en los foros de debate, existen diversas propuestas de autores acerca de criterios a considerar al evaluar con este recurso la participación de los alumnos:

1) Ornelas (2006) propone los siguientes criterios:

- a) La participación del alumno debe ser para aportar algo relevante a la discusión, y no solamente por cumplir un requisito y obtener una calificación. En el foro de discusión, el trabajo fundamentado se manifiesta:

- En la preparación del alumno para redactar los mensajes que comunicarán sus ideas o las respuestas o las ideas de otros participantes. Esta preparación puede ser requerida (como tarea: lectura, investigación documental o análisis) o bien, por iniciativa del mismo alumno.
- En el empleo acertado de referentes teóricos (hechos, conceptos, principios, normas, leyes) revisados en la clase, para respaldar las ideas que el alumno está comunicando en sus mensajes.

- b) Argumentos lógicos y claramente planteados.
- c) Respeto de los puntos de vista de otros, especialmente hacia las opiniones divergentes.
- d) Constancia en la participación: implica que el alumno ingrese en el foro continuamente, lea los mensajes de sus compañeros y aporte sus ideas con orden en el marco de la discusión; es decir, que se mantenga pendiente del movimiento del foro durante el tiempo en que éste se encuentre abierto.
- e) Expresión escrita apropiada: esto se manifiesta a través del lenguaje que emplea el alumno en sus mensajes, la construcción de ideas lógicas, ordenadas y precisas, así como en el respeto de las reglas ortográficas.

Los criterios propuestos por Ornelas resaltan la perseverancia que tienen los profesores para que las participaciones de los alumnos sean relevantes y en forma continua, con un grado cierto de elaboración y con una argumentación adecuada; también se considera el respeto ante las opiniones diferentes del resto de los compañeros y un adecuado empleo de las reglas ortográficas y gramaticales.

2) Badía Martín (2006) por su parte, menciona los siguientes criterios de evaluación, considerando en los aportes tres franjas valorativas (correcta, buena y excelente):

- a) Se entenderá como participación *correcta* una intervención centrada en los temas de la discusión y que siga mínimamente las normas del debate. Se valorará la capacidad de síntesis.
- b) Se entenderá que una participación es *buena* si observa el conjunto de normas del debate y si documenta las referencias a los contenidos de los textos propuestos como lecturas obligatorias.
- c) Se entenderá que una participación es *excelente* si, además de los elementos de una participación buena, aporta ideas nuevas, contenidos no citados anteriormente y referencias a otros materiales, complementarios a los propuestos (bibliografía, páginas web, etc.). Se valorará positivamente la claridad, la coherencia y la corrección de los mensajes enviados por los alumnos.

En este caso, los criterios propuestos por Badía Martín tiene en consideración las participaciones de acuerdo a la temática planteada, si se argumenta con referencia a documentos recomendados para su lectura, originalidad, si se ajusta a las normas de debate, y la coherencia y claridad de los mensajes presentados.

3) Sotomayor (2006) propone tres criterios amplios de evaluación para los foros:

a) Interactividad dentro de los foros de discusión: el criterio de interactividad vela por la presencia de una dinámica comunicativa que respete las características de dialogicidad y secuencias conversacionales. La primera característica está garantizada en el foro, ya que su naturaleza asíncrona no genera problemas para que un participante tenga que esperar su turno para intervenir. En los foros de discusión en los que haya moderador (el profesor), él deberá velar por permitir que todos los participantes cumplan con su turno de intervención, para que todos tengan la misma oportunidad. Por otro lado, la segunda característica busca que las intervenciones se den dentro de un contexto dialógico, intervenciones que retomen otras previas y que permitan continuar con la discusión.

b) Cooperación dialógica en los foros: el diálogo es un puente riesgoso entre dos sujetos; este riesgo es latente por el hecho de que podemos ser malinterpretados por nuestros interlocutores. Para que esto no suceda, a pesar de compartir un mismo mundo referencial, se debe cumplir un principio llamado por Grice, principio de relevancia, que vela por que los interlocutores participen cooperativamente en la conversación, lo cual significa que emitan manifestaciones con sentido para el otro. A partir de este principio de relevancia se desprenden las llamadas cuatro máximas o estrategias para alcanzar un diálogo cooperativo:

- Máxima de cantidad: se relaciona con la cantidad de información que debe tener una intervención discursiva para que esta logre mantener una relación dialógica.
- Máxima de cualidad o calidad: se refiere a la sinceridad que debe tener cada participante para que la conversación se desarrolle fructíferamente. No es esta una indicación formativa en el sentido de que la sinceridad requerida apunte a la verdad objetiva de la materia de conversación, sino a que cada persona diga, por un lado, aquello que cree que es verdadero, y, por otro lado, que no se refiera afirmativamente a las cuestiones sobre las cuales tenga conciencia de que carece de pruebas suficientes.

- Máxima de relación: apunta a la relevancia de las intervenciones; una conducta cooperativa será aquella que busca informaciones y argumentaciones que sean consideradas efectivamente importantes y pertinentes para coordinar una acción, profundizar sobre un tema o alcanzar acuerdos.
- Máxima de modo: se relaciona con la manera de decir las cosas, con la búsqueda de un lenguaje claro e inteligible intersubjetivamente. Tiene relación con observar reglas como la exposición ordenada de la información y los argumentos, su desarrollo coherente, su brevedad y claridad.

c) Calidad argumentativa: este criterio es más particular que los anteriores y puede ser reemplazado por el criterio específico que estará relacionado con la naturaleza del tema de debate.

Desde un enfoque muy general y teniendo en cuenta el proceso de comunicación, Sotomayor considera como criterios relevantes, la interactividad de los foros haciendo referencia al intercambio de aportes dentro del espacio virtual, la cooperación en función a los diálogos presentados en el espacio y, por último, la calidad argumentativa de las participaciones realizadas.

4) National University College (s.f.) menciona que el propósito del foro de discusión es ofrecer a los estudiantes la oportunidad para que compartan sus perspectivas personales sobre el análisis de los temas seleccionados y propone los siguientes criterios y escalas de puntaje correspondiente:

a) 18-20 puntos: Participa de manera activa en la discusión exponiendo variedad de comentarios, investigando el tema y publicando hallazgos relacionados al tema de estudio. Demuestra dominio del material de referencia leyendo y respondiendo a otras publicaciones y publicando preguntas adicionales relacionadas a éste. Publica comentarios que demuestran pensamiento crítico, reflexión y análisis. Manifiesta respuestas originales a todas las preguntas de discusión. Responde al menos a 3 compañeros en cada tema de discusión. Expresa comentarios durante el tiempo especificado y demuestra dominio en ordenamiento de ideas, gramática, y formato adecuado.

b) 16-17 puntos: Participa de manera activa en la discusión exponiendo variedad de comentarios, respondiendo a otras publicaciones y publicando preguntas adicionales relacionadas al tema de estudio. Publica comentarios que demuestran ciertos niveles de pensamiento crítico, reflexión y análisis. Manifiesta respuestas originales a todas las preguntas de discusión. Responde al menos a 3 compañeros en casi todos los

temas de discusión. Publica casi todos los comentarios durante el tiempo especificado y demuestra poseer cierto dominio en ordenamiento de ideas y formato adecuado.

c) 12-15 puntos: Publica pocos comentarios y respuestas a las publicaciones. Manifiesta comentarios donde no se demuestra pensamiento crítico, reflexión o análisis. No responde a algunas de las preguntas originales. Responde al menos a 3 compañeros en casi todos los temas de discusión. Publica casi todos los comentarios después del tiempo especificado y demuestra poseer algún dominio en ordenamiento de ideas y formato adecuado

d) 0-10 puntos: Expresa comentarios someros y superficiales, que no responden a las publicaciones, ni se demuestra pensamiento crítico, reflexión o análisis. No responde a las preguntas originales. Publica después del tiempo especificado, demostrando un estilo gramatical paupérrimo e inadecuado.

En esta propuesta, la National University College profundiza las características que deben presentar los mensajes, como el grado de conocimiento de la temática abordada (mediante el respaldo de la lectura de documentos), el aporte a nuevos conocimientos al debate, intervenciones oportunas en el tiempo (existen penalizaciones en caso de que no se respete la secuencia cronológica estipulada), respuesta y comentarios de otros aportes e intercambio de opiniones respetuoso. Acompaña a estos criterios una escala numérica correspondiente.

Como conclusión, al analizar los criterios propuestos en los casos mencionados, se pueden observar elementos comunes, como cantidad de participaciones pertinentes, aportes originales, escritura correcta (uso adecuado de las reglas ortográficas y gramaticales), aceptación de la modalidad de trabajo de la actividad, entre otras. Aunque no se considera puntualmente la aplicación de los criterios de acuerdo a los diversos objetivos pedagógicos específicos que se buscan conseguir con este tipo de actividades (características contextuales), ni la influencia que puede tener las tecnologías en las habilidades y aptitudes de los alumnos, como tampoco se consideran aspectos relacionados con la manera de llevar a cabo el trabajo con el recurso interactivo (cuestiones técnicas y de implementación).

Considerando las funciones que puede tener el foro de debate mencionadas anteriormente, y relacionando con los criterios propuestos por diversos autores, se describe a continuación los criterios según las funciones que puede tener un foro virtual (Lara, 2015) para la experiencia:

Función 1 Espacio de debate	Función 2 Espacio de	Función 3 Espacio libre de	Función 4 Espacio que
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

sobre contenidos del curso	colaboración grupal	encuentro de los alumnos	promueve habilidades y competencias tecnológicas
a) Realizar aporte pertinente referido a un tema de debate propuesto (número de participaciones relevantes, interés suscitado, coherencia con las intervenciones anteriores).	a) Plantear pautas para la organización del trabajo grupal: funcionamiento del foro de acuerdo a los requerimientos del grupo.	a) Predisposición para colaborar ante otras inquietudes planteadas por los compañeros (capacidad de iniciativa en la participación).	a) Trabajar en contexto de red social, utilizando recursos que promuevan y faciliten el trabajo colaborativo a distancia.
b) Efectuar aporte original sobre el debate planteado.	b) Comprometerse y predisponerse para el trabajo en equipo.	b) Fomentar la sociabilización del compañero.	b) Compartir información de diversas fuentes y formatos multimedia.
c) Realizar aporte con claridad conceptual (grado de reflexión crítica sobre el tema de estudio, referencias complementarias).	c) Intervenir en tiempo prudente, y en forma oportuna considerando las intervenciones anteriores (respetar los hilos de conversación).	c) Participar promoviendo un clima cordial y de colaboración.	c) Analizar e integrar en forma coherente información de diversas fuentes.
d) Plantear dudas en forma concreta y puntual.		d) Respetar las opiniones de los participantes del debate.	d) Buscar información relevante en diversas fuentes.
e) Expresarse en forma escrita apropiada (claridad y extensión adecuada de las intervenciones, mensaje conciso, manejo correcto de la ortografía y gramática).		e) Superar barreras culturales en el intercambio de aportes y acceso a la información.	e) Adaptarse a trabajos en entornos colaborativos interactivos.

Tabla 2.1: Criterios de evaluación según función del foro

La presentación de los diferentes criterios de acuerdo a la función que se le dará al foro, da la

posibilidad al profesor de considerar aquellos criterios que crea conveniente, la preponderancia de algunos criterios con respecto a otros dependerá de la función y relevancia que se le asigne la actividad a realizar en el foro, en el momento del diseño de los objetivos a considerar en la planificación didáctica.

Al analizar la consigna del trabajo que tendrá la actividad que utilizará el foro de debate, se puede analizar los componentes criteriales que se trabajará en la experiencia:

Al escribir en el foro ten en cuenta:

- 1) Repasa la ortografía y no escribas en formato SMS. (Función 1 e)
- 2) Lee el texto dos veces antes de publicar y continúa el hilo de participación del debate. (Función 1 a)
- 3) No escribas todo en mayúsculas o negritas. (Función 1 e)
- 4) No escribas párrafos muy extensos, ya que al aumentar la participación de tus compañeros se dificultará la lectura de los aportes. (Función 1 e)

La calificación por este tema en el Foro Académico, será considerada de acuerdo a la Guía Didáctica de la asignatura (ver el ítem "Sistema de Evaluación") para obtener la calificación definitiva.

Criterios de evaluación

Sobresaliente (10): Participa de manera activa en la discusión exponiendo variedad de comentarios, investigando el tema y publicando hallazgos relacionados al tema de estudio (Función 1 a). Demuestra dominio del material de referencia leyendo y respondiendo a otros foristas y publicando preguntas adicionales relacionadas a éste (Función 1 a y d). Publica comentarios que demuestran pensamiento crítico, reflexión y análisis (Función 1 c). Publica respuestas originales a todas las preguntas de discusión (Función 1 b). Responde al menos a 3 compañeros en cada tema de discusión (Función 1 a). Demuestra dominio en ordenamiento de ideas, gramática, y formato adecuado (Función 1 e).

Distinguido (8-9): Participa de manera activa en la discusión exponiendo variedad de comentarios, respondiendo al tema de discusión y publicando preguntas adicionales relacionadas al tema de estudio (Función 1 a y d). Publica comentarios que demuestran ciertos niveles de pensamiento crítico, reflexión y análisis (Función 1 c). Publica respuestas originales a todas las preguntas de discusión (Función 1 b). Responde al menos a 2 compañeros en casi todos los temas de discusión (Función 1 a). Demuestra poseer dominio cierto en ordenamiento de ideas y argumentos adecuados (Función 1 e).

Bueno (6-7): Publica uno o más comentarios y respuestas al tema de discusión (Función 1 a). Publica comentarios donde se demuestra pensamiento crítico, reflexión o análisis (Función 1 c). Responde cabalmente al planteo central del foro (Función 1 a). Responde al menos a un compañero en casi todos los temas de discusión (Función 1 a). Demuestra poseer algún dominio en ordenamiento de ideas y argumentos adecuados (Función 1 e).

Aprobado (4-5): Publica comentarios someros y superficiales, que responde al tema de discusión (Función 1 a), demuestra un mínimo de pensamiento crítico, reflexión o análisis (Función 1 c). Responde a las preguntas originales (Función 1 a). Publica demostrando estilo sintáctico y gramatical adecuado (Función 1 e).

Desaprobado (1-3): Publica comentarios someros y superficiales, que no responde de manera cabal al tema de discusión (Función 1 a), no demuestra un mínimo de pensamiento crítico, reflexión o análisis (Función 1 c). No responde a las preguntas del foro (Función 1 a). Publica demostrando estilo sintáctico y gramatical inadecuado y escasa argumentación (Función 1 e).

En el caso de este trabajo de investigación se tuvo en cuenta primordialmente el trabajo con el foro como un espacio de intercambio sobre algún tema académico propuesto por el profesor. De esta manera, queda en evidencia que el proceso de evaluación está destinado primordialmente a la Función 1 (habilidades argumentativas y comprensión de contenidos conceptuales) que ofrece justamente el foro como espacio de debate sobre contenidos específicos del curso.

Si bien estos son los criterios que se utilizaron para el proceso de evaluación, hay otros criterios que en este caso particular no fueron considerados ya que no estaban relacionados con los objetivos concretos que perseguía la actividad, pero sin embargo fueron necesarios para un correcto desempeño del alumno en la actividad, y que pueden ser contemplados como de características transversales, tales como aquellos incluidos en el grupo de funciones que hace referencia al espacio libre de encuentro de los alumnos (Función 3) y el que promueven habilidades y competencias tecnológicas (Función 4).

Parte 2

Metodología de la investigación y experiencia de campo

Capítulo 3

Características del trabajo de investigación

3.1.- El trabajo de investigación

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN) de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) dispone de un campus virtual (www.ead.exactas.unca.edu.ar) donde los profesores de diversas cátedras pueden utilizar el aula virtual tanto para los cursos presenciales como para el dictado de asignaturas de carreras (Profesorado en Computación, Profesorado en Tecnología, etc.) que se dictan en otras ciudades (Sede Concepción, Sede Tucumán y Sede Jujuy).

Si bien el empleo de aulas virtuales está difundido en la FaCEN, no existe un espacio organizativo que supervise las actividades inherentes a este recurso, ni una propuesta institucional acerca de un plan estratégico tanto desde el punto de vista metodológico como de los procesos de evaluación a tener en cuenta cuando se emplea un campus virtual. Además, como tarea de extensión, la FaCEN realizó en forma periódica desde 2005 al 2011 diversos cursos de postgrado a distancia, la mayoría de ellos con convenio de becas de desarrollo profesional con la Organización de Estados Americanos (OEA); los cursos de postgrado que se dictaban eran abiertos para toda la comunidad latinoamericana.

En la actualidad, el campus virtual de la FaCEN se lo emplea en forma voluntaria por los profesores que requieren el uso de este recurso interactivo, que en la mayoría de los casos no es aprovechado en todo su potencialidad. En este punto, surgen distintas metodologías en cuanto al uso de estos recursos como el foro de debate, considerado un medio de comunicación multidireccional donde todos los participantes de una clase pueden participar debatiendo sobre diversos temas. Si bien, nunca se habían evaluado las actividades realizadas en el aula virtual, resulta un verdadero reto poder incluir en el proceso de evaluación integral de la asignatura, las tareas que se realizan utilizando alguna herramienta de este recurso.

3.2.- Presentación del problema

El foro de debate es un entorno versátil que dispone el aula virtual y sirve fundamentalmente para establecer una vía de comunicación multidireccional entre los alumnos y los alumnos con el profesor, también sirve como un recurso adicional para adjuntar un mensaje con archivo. Permitiendo al docente realizar diversos tipos de actividades, según el planteo metodológico y los objetivos que persiga.

La evaluación es uno de los hechos más relevante que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo desde el punto de vista formativo o continuo que puede tener la tarea

de seguimiento que tiene el profesor. Sin embargo, cuando este proceso está mediado tecnológicamente surgen dudas acerca del alcance y factores a tener en cuenta (herramientas, criterios, indicadores y ponderaciones) cuando se realiza una evaluación. Desde esta perspectiva es importante saber cómo, cuándo y qué evaluar, la evaluación está fuertemente influenciada por el contexto (función que cumple el aula virtual durante el dictado del curso, objetivos de las actividades a realizar de acuerdo al recurso interactivo utilizado, perfil del alumno, etc.) donde se desarrolla la experiencia.

Se debe considerar que una propuesta de criterios de evaluación donde no esté integrada con los objetivos de la actividad o las estrategias de trabajo, puede producir resultados del proceso que estarán fuera de contexto y de una fiabilidad discutible. Por otro lado, reflexionando el uso del aula virtual en asignaturas de cursado presencial, se hace necesario poder compatibilizar las actividades, el seguimiento y la evaluación que se realizan tanto en el ambiente virtual como el presencial.

El proceso de evaluación es un tema muy amplio y puede ser estudiado desde distintas perspectivas, en este trabajo de investigación se enfocará en los procesos de evaluación relacionado con el desempeño del alumno, puntualizando en los aspectos argumentativos y conceptuales que pueda lograr, lo que implica una de las funciones más importante que tiene el foro virtual desde el punto de vista académico.

3.3.- Objetivos generales y específicos del trabajo

El objetivo general del trabajo de investigación fue indagar, conocer y describir los hechos más relevantes que se produjeron en el proceso de implementación de una actividad evaluable utilizando un foro de debate en el aula virtual de un curso de la FaCEN de la UNCa, especificando su funcionamiento actual, proponiendo una metodología de diseño de evaluación donde se incluyan criterios relacionados con la adquisición de habilidades argumentativas y el nivel de comprensión de contenidos conceptuales.

Los objetivos específicos fueron:

- Describir el procedimiento metodológico al utilizar los foros de debate en un curso que se dicta en el campus virtual de la FaCEN, UNCa.
- Analizar los diferentes criterios para evaluar las habilidades argumentativas y conceptuales que se aplican en los trabajos que realizan los alumnos que utilizan foros virtuales.

- Proponer indicadores y ponderaciones de acuerdo a una experiencia concreta realizada en un curso que dicta la FaCEN, teniendo en cuenta los diferentes criterios para evaluar las habilidades argumentativas y conceptuales de los alumnos.
- Considerar el rol que juega los foros de debate entre los otros recursos que dispone el aula virtual de los cursos que se dictan en el campus virtual de la FaCEN para la evaluación del desempeño de los alumnos.
- Identificar la influencia en el rendimiento general de los alumnos que pudiese tener el trabajo de evaluación con los foros de debate.

3.4.- Hipótesis y preguntas iniciales

Analizando la fundamentación y la situación del contexto en donde se emplea el campus virtual, la hipótesis que orientó este trabajo de investigación es que proponiendo criterios de evaluación que contemple la adquisición de habilidades argumentativas y el nivel de comprensión en los alumnos que utilizan los foros de debate vinculados con una adecuada planificación previa, permitió que este proceso integre en forma coherente criterios, estrategias y objetivos; obteniendo información útil y descriptiva de los acontecimientos más relevantes relacionados con esta actividad.

Al considerar la hipótesis y el problema de investigación, podríamos preguntarnos ¿Qué procedimiento metodológico se emplea en los foros académicos en un curso que utiliza el campus virtual de la FaCEN? ¿Qué tipo de desempeño de los alumnos que trabajan con foros de debate se pueden evaluar en los cursos? ¿Qué otras habilidades y destrezas puede promoverse mediante el uso del foro? ¿Qué nuevos criterios para evaluar el trabajo de los alumnos, más allá de aquellos que se utilizan en la modalidad presencial se podrían proponer? ¿Qué espectros de actividades que implican trabajar con tecnologías donde se contemplan contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, habilidades y destrezas tecnológicas abarcan estos criterios? ¿Las actividades en los foros de debate desde el punto de vista académico se les pueden asignar un carácter formativo?

3.5.- Marco metodológico

Este trabajo de investigación tuvo un carácter cualitativo, puntualmente un estudio de caso donde se considera el análisis de los hechos y hallazgos más relevantes en el proceso de evaluación en un aula virtual de la FaCEN. Como unidades de análisis se consideró el aula

virtual y el foro de debate, teniendo en cuenta algunas variables como nivel de importancia de la actividad, nivel de usabilidad de los recursos interactivos que dispone; también se consideró como unidad de análisis el proceso de evaluación criterial, analizando algunas variables como nivel de relevancia de los criterios de evaluación, nivel de rendimiento de los alumnos en actividades presenciales y en los foros.

Es importante destacar que, como investigador se tuvo participación activa, tomando el rol de profesor de la asignatura, de esta manera, se ejerció la tarea de facilitador en los foros de debate, tanto en el diseño de criterios de evaluación, como de las consignas propuestas para el debate y el relevamiento de datos.

Entre las estrategias metodológicas que se emplearon para el trabajo se pueden mencionar las siguientes:

- Exploración bibliográfica y análisis de información mediante diversas fuentes documentales (libros, revistas especializadas, artículos científicos, etc.) acerca de estrategias didácticas y del proceso de evaluación aplicada al trabajo de foros de debate en aulas virtuales.
- Observaciones del funcionamiento de aulas virtuales, para identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que el docente trabaja con los foros de debate, mediante notas de campo.
- Formulación de una propuesta de criterios de evaluación que detecten las habilidades argumentativas y nivel de competencia en contenidos conceptuales en los alumnos que utilizan foro de debate.
- Realización una encuesta sobre el estado de satisfacción que tienen los alumnos acerca del proceso de evaluación realizado, donde se incluyen los criterios propuestos, las ponderaciones y su influencia con respecto a otras actividades de evaluación realizadas en el curso.
- Llevar a cabo el proceso de ensayo, verificación y evaluación de las propuestas metodológicas de diseño, trabajo y evaluación de actividades que utilizan el foro de debate. Y en caso de que sea necesario, realizar las modificaciones que se crean oportunas.
- Realizar un análisis de los resultados del desempeño de los alumnos de actividades presenciales y aquellos donde se utilizó el foro de debate.

Capítulo 4

Experiencia de campo y resultados obtenidos

4.1.- Contexto del trabajo de investigación

En este trabajo de investigación se realizó un estudio contextual tanto de la institución como de los participantes (profesor y alumno) que formaron parte de la experiencia, por lo tanto, se dispuso de información de la situación inicial del escenario y de aquellos que participaron de la práctica, datos que son relevantes por el tipo de investigación llevado a cabo.

4.1.1.- La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN)

La Universidad Nacional de Catamarca fue creada por Ley Nacional N° 19.832 en septiembre de 1972, tiene su sede en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Provincia de Catamarca. En su fundación convergen tres instituciones educativas: la Escuela Normal de Varones “Fray Mamerto Esquiú”, el Instituto Nacional del Profesorado y la Escuela Técnica ENET N° 1 “Vicente García Aguilera”.

El proyecto de factibilidad de su creación contempló la organización de una universidad que respondiera al desarrollo de los recursos naturales y humanos de la provincia. Su estructura académica inicial fue la de Departamentos, entre ellos el Departamento Educación a partir del cual se crea la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el 5 de agosto de 1983. Actualmente la Universidad está organizada en siete facultades: de Humanidades, de Ciencias Agrarias, de Tecnología y Ciencias Aplicadas, de Ciencias de la Salud, de Ciencias Económicas y de Administración, de Derecho, de Ciencias Exactas y Naturales y las Escuelas de Estudios Avanzados y la Escuela de Arqueología.

En la actualidad, la FaCEN posee una amplia oferta académica, a sus carreras tradicionales de Profesorados y Licenciaturas en Matemática, Física, Química y Biología, se suman las de reciente creación, Licenciatura en Tecnología Educativa, Licenciatura en Ciencias Ambientales y los Ciclos de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, Ciencias Experimentales y Computación. Se integran además a la oferta institucional carreras de pregrado como Tecnicatura en Informática y Técnico Químico Universitario.

Desde el 2005 la FaCEN de la UNCa dispone de un campus virtual (www.ead.exactas.unca.edu.ar) donde los profesores de diversas cátedras pueden utilizar el aula virtual tanto para los cursos presenciales como para el dictado de asignaturas de carreras (Profesorado en computación, Profesorado en Tecnología, etc.) que se dictan en otras ciudades (Sede Concepción, Sede Tucumán y Sede Jujuy). El uso del campus virtual por parte de los profesores es opcional y generalmente, el manejo del aula virtual lo realizan los ayudantes docentes del profesor que está a cargo de la cátedra (Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudante diplomado).

Cabe aclarar que hasta el momento, no existe en la FaCEN una red inalámbrica de acceso

abierto para toda la comunidad universitaria, por lo que puede dificultar el acceso de los alumnos a Internet por distintos dispositivos (netbook, smartphone, tablet, etc.).

Se realizaron algunas experiencias aisladas de cursos de postgrado realizado por un grupo de profesores de la carrera Licenciatura en Tecnología Educativa entre 2005 y 2011, la mayoría de ellos con convenio de becas de desarrollo profesional con la Organización de Estados Americanos (OEA). Los cursos dictados a distancia o en modalidad b-learning fueron los siguientes:

Curso a distancia	Ente organizador	Año
Introducción a la programación de microcontroladores PIC 16x84	FaCEN, UNCa	2005
Introducción a la programación de microcontroladores PIC 16x84	FaCEN, UNCa	2007
Educación a distancia, fundamentos y metodología para llevarla a la práctica	FaCEN, UNCa y OEA (con convenio de becas de desarrollo profesional con la Organización de Estados Americanos)	2008
Introducción al diseño de materiales para educación a distancia	FaCEN, UNCa por PACENI (Proyecto de apoyo para el mejoramiento de la enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática)	2009
Prácticas tutoriales utilizando el campus virtual	FaCEN, UNCa	2010
Implementación de recursos de la web 2.0	FaCEN, UNCa y OEA (con convenio de becas de desarrollo profesional con la Organización de Estados Americanos)	2011
Diseño de proyectos docentes utilizando el aula virtual	UNCa por PACENI	2011
Taller Introducción al manejo de la plataforma virtual Moodle	FaCEN, UNCa por PACENI	2011

Tabla 4.1: Cursos de extensión realizados con el aula virtual de la FaCEN

Si bien las experiencias realizadas tuvieron resultados satisfactorios, fueron esfuerzos aislados realizados por un grupo de profesores, ya que la institución no brindó la estructura organizativa necesaria para poder institucionalizar este tipo de proyectos pues, no existe un espacio organizativo que supervise las actividades inherentes a este recurso, ni una propuesta institucional acerca de un plan de estrategias tanto desde el punto de vista metodológico como

de los procesos de evaluación a tener en cuenta cuando se emplea un aula virtual, si bien se mencionó la creación del Departamento de Educación a Distancia en la plataforma de gobierno de las autoridades que asumieron en 2012.

4.1.2.- El campus virtual de la FaCEN

El campus virtual de la FaCEN, está realizado sobre Moodle 2.7 y tiene la siguiente dirección: www.ead.exactas.unca.edu.ar

Figura 4.1: Sitio de la FaCEN Virtual

En la actualidad, las aulas correspondientes al campus virtual, corresponden en un 100% al uso de carreras presenciales, lo que se podría definir como de modalidad b-learning, si bien existen sedes en otras ciudades (San Miguel de Tucumán, Concepción, Jujuy) no se están implementando en la modalidad a distancia.

Si bien se realizó un taller de Moodle mediante el programa PACENI (Proyecto de apoyo para el mejoramiento de la enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática) en noviembre de 2011, en la actualidad no existe una política por parte de la facultad de implementación del aula virtual desde una perspectiva estratégica, el uso del aula virtual está dado exclusivamente por iniciativa espontánea de los docentes que desean utilizarla, sin ningún tipo de asesoramiento. El campus virtual es administrado por personal técnico que también gestiona el sitio web de la facultad (www.exactas.unca.edu.ar) y el SIU Guaraní (<http://170.210.138.247/inicial.php>).

El campus tiene 1058 usuarios registrados, de ellos sólo 147 accedieron al campus el último año (después del 12 de febrero de 2014). De la matrícula inscripta en el campus virtual existen 26 usuarios registrados como profesores, teniendo en cuenta que la FaCEN tiene una planta de 208 profesores (Universidad Nacional de Catamarca, 2013), resulta que sólo 12,5% de los profesores utilizan en aula virtual.

Existen 94 aulas virtuales, distribuidas de la siguiente manera:

Carreras	Número de aulas virtuales	Aulas utilizadas
Doctorado en didáctica de las Ciencias Experimentales	13	0
Especialización en didáctica de las Ciencias Experimentales	12	0
Especialización en didáctica de las matemáticas	8	0
Licenciatura en Ciencias Biológicas	9	4
Licenciatura en Química	7	6
Licenciatura en Tecnología Educativa*	7	5
Licenciatura en Matemática	3	1
Licenciatura en Ciencias Ambientales	1	0
Licenciatura en Física	2	0
Licenciatura en Enseñanza de la Computación	2	2
Profesorado en Biología	6	1
Profesorado en Ciencias Naturales	1	0
Profesorado en Computación *	11	9
Profesorado en Física	1	0
Profesorado en Matemática	3	1
Profesorado en Química	1	1
Tecnatura en Informática	7	7
Total	94	37

Tabla 4.2: Aulas en el campus virtual de la FaCEN

* Actualmente tienen la inscripción de la carrera suspendida.

Del total de aulas virtuales habilitadas en el campus virtual el 61,8% (57) están vacías, la existencia de estas aulas fueron solicitadas oportunamente por el profesor responsable de la asignatura a la administración del campus virtual, aunque luego no las hayan usado. Los argumentos que aducen los profesores es que no tienen la disponibilidad de tiempo suficiente para administrar el aula virtual.

En consecuencia, existen 37 aulas virtuales (el 38,1%) que en mayor o menor medida utilizan los recursos de documentos y enlaces para acceder a contenidos, existen menos de 10 aulas que emplean los foros de debate, la mayoría de ellas con la función de que el profesor proporcione anuncios o avisos al resto de la clase, sólo 3 utilizan los foros para realizar consultas (función académica) sin una línea estratégica clara de cómo implementar esta

función. El resto argumenta que cómo tienen las instancias presenciales para interactuar con los alumnos, no necesitan de un espacio de debate a distancia.

De las entrevistas realizadas a los profesores, sólo dos de ellos utilizaron el foro de debate como un espacio para debatir temas académicos sin una estrategia metodológica clara de cómo llevar a cabo el uso pedagógico de este recurso.

De estos datos se desprende que el campus virtual de la FaCEN es un recurso que no es utilizado en pleno por la comunidad académica, la mayoría de las aulas que están funcionando sólo las utilizan para subir las consignas de los trabajos prácticos, materiales con contenidos y avisar sobre los resultados de las evaluaciones realizadas. Los recursos de comunicación que utilizan los docentes quedan limitados al foro de “Novedades y Anuncios” (que viene preconfigurado en toda aula virtual que se abre), donde el proceso de comunicación es básicamente unidireccional, es decir, el profesor avisa o informa por este espacio a los alumnos de alguna noticia relacionada con el cursado de la asignatura.

La carrera Tecnicatura en Informática dura tres años y consta un ciclo básico común y luego se divide en tres orientaciones:

- ✓ En mantenimiento de equipos
- ✓ En redes
- ✓ En diseño web

4.1.3.- Modalidad de cursado de la asignatura “Componentes Electrónicos”

La asignatura “Componentes Electrónicos” está incluida en el segundo cuatrimestre del tercer año de la carrera Tecnicatura en Informática orientación mantenimiento de equipos (Ver programa curricular de la carrera en el Anexo 2).

Los objetivos que persigue este espacio curricular son los siguientes:

- ✓ Reconocer los diversos elementos, componentes y dispositivos que se encuentran en una computadora y en los equipos periféricos.
- ✓ Comprender el funcionamiento de estos elementos y dispositivos.
- ✓ Discriminar los modelos, marcas y reemplazos de diversos componentes y dispositivos electrónicos.
- ✓ Identificar las diversas especificaciones técnicas y tecnologías de desarrollo que tienen estos componentes.
- ✓ Resolver los diversos problemas que pueden presentar en el funcionamiento de los componentes en equipos informáticos.

La asignatura se dicta en forma semipresencial, con dos clases semanales lunes y jueves de 3 (tres) horas cátedra de duración cada una de ellas.

En cuanto a las actividades a realizar en este espacio curricular, se mencionan las siguientes:

- ✓ Se aplica una combinación metodológica que incluye aplicaciones del método de exposición didáctica, el interrogativo y el trabajo grupal para el desarrollo de trabajos prácticos.
- ✓ Realización de trabajos prácticos mediante el cumplimiento de consignas, con presentación en forma individual.
- ✓ Desarrollo de tareas grupales de desarmado y análisis de componentes de una computadora y sus periféricos (lectura de objeto de los elementos constitutivos).
- ✓ Desarrollo de trabajos de investigación grupal evaluables, sobre diversos temas incluidos en el programa de contenidos.
- ✓ Consulta de material bibliográfico y manuales de referencias técnicos.

El sistema de evaluación propuesto para la asignatura es el siguiente:

Aspecto	Criterio	Instrumento	Peso
Contenidos de la Materia	Dominio de los conocimientos teóricos y operativos de la materia.	Examen teórico-práctico (prueba escrita)	75 %
Participación y contenidos de la materia	- Participación activa en la clase. - Participación en el foro de debate del aula virtual. - Participación en el trabajo grupal.	Observación y notas del profesor, actividad con el foro de debate.	25 %

Tabla 4.3: Evaluaciones en la asignatura

La asignatura inició el día 11/8/14 y finalizó el día 17/11/14, se dictó las clases presenciales los días lunes y jueves de 15 a 18 hs. Los alumnos inscriptos en la asignatura mediante el SIU Guaraní fueron 21. De ellos, 4 nunca asistieron a clase.

Aula virtual de la asignatura Componentes Electrónicos fue la siguiente:

Figura 4.2: Aula virtual de la asignatura

El aula virtual tenía los siguientes recursos disponibles, con sus vistas correspondientes:

Actividad	Vistas	Último acceso
Foro Novedades	557	jueves, 20 de noviembre de 2014, 14:55 (4 horas 36 minutos)
Foro Social	142	jueves, 20 de noviembre de 2014, 12:39 (6 horas 51 minutos)
Programa de la asignatura	32	jueves, 13 de noviembre de 2014, 13:17 (7 días 6 horas)

Actividad	Vistas	Último acceso
Resultados Parcial 2	19	jueves, 20 de noviembre de 2014, 11:20 (8 horas 10 minutos)
TP 6	22	sábado, 15 de noviembre de 2014, 15:47 (5 días 3 horas)
Dispositivos semiconductores II	24	domingo, 16 de noviembre de 2014, 19:05 (4 días)
Foro de Evaluación 2	699	jueves, 20 de noviembre de 2014, 19:18 (12 minutos 58 segundos)
Foro de Consultas	123	miércoles, 19 de noviembre de 2014, 20:28 (23 horas 2 minutos)
TP 5	31	lunes, 17 de noviembre de 2014, 13:06 (3 días 6 horas)
Dispositivos Semiconductores I	28	lunes, 17 de noviembre de 2014, 07:10 (3 días 12 horas)
Consignas trabajo grupal	15	lunes, 17 de noviembre de 2014, 07:09 (3 días 12 horas)
TP 4	18	jueves, 16 de octubre de 2014, 11:30 (35 días 8 horas)
Inductores y Transformadores	32	jueves, 16 de octubre de 2014, 11:29 (35 días 8 horas)
Foro de Evaluación 1	383	jueves, 20 de noviembre de 2014, 19:17 (13 minutos 42 segundos)
TP 3	14	lunes, 6 de octubre de 2014, 14:26 (45 días 5 horas)
Capacitores	16	lunes, 6 de octubre de 2014, 14:25 (45 días 5 horas)
TP 2	21	jueves, 16 de octubre de 2014, 11:29 (35 días 8 horas)
Documentación Resistores	32	jueves, 16 de octubre de 2014, 11:27 (35 días 8 horas)
TP 1	18	lunes, 22 de septiembre de 2014, 00:55 (59 días 18 horas)
Bibliografía Tema 1	25	lunes, 17 de noviembre de 2014, 09:40 (3 días 9 horas)

Tabla 4.4: Vistas de cada recurso del aula virtual

Se puede observar que los recursos más vistos por los participantes de la clase (alumnos y profesor) fueron:

- a) El Foro de Evaluación 2 (699): foro de debate académico, actividad evaluada.

- b) El Foro Novedades (557): espacio donde el profesor proporciona información acerca de temas relacionados con el cursado de la asignatura
- c) El Foro de Evaluación 1 (383): foro de debate académico, que sirvió de preparación para la actividad evaluada.

4.1.4.- Análisis contextual de la práctica docente

El profesor que estuvo a cargo de la experiencia es ingeniero electricista (Universidad Nacional de Tucumán) y posee una maestría en Tecnología de la Educación (Universidad de Salamanca, España), tiene una vasta práctica en el área de educación a distancia y en el empleo del aula virtual, fue el responsable académico de diversas asignaturas de la carrera Licenciatura en Tecnología Educativa, los cursos de postgrado a distancia y los cursos semipresenciales de capacitación para profesores en nuevas tecnologías realizados en la FaCEN y en la UNCa.

Si bien realizó diversas actividades en los cursos dictados utilizando una gran variedad de recursos que dispone el aula virtual, es la primera vez que lleva a cabo el proceso de evaluación de actividades utilizando el foro de debate en una carrera de pregrado, como es la Tecnicatura en Informática en la modalidad b-learning. El profesor está a cargo de la cátedra “Componentes Electrónicos” desde 2013, utilizando el aula virtual como un recurso que complementa las clases presenciales.

4.1.5.- Análisis contextual de los alumnos

Los alumnos matriculados en el aula virtual fueron 19, mediante una encuesta (ver Anexo 1) se realizó un análisis contextual del empleo de las tecnologías en el ámbito educativo que presentan los alumnos que cursaron la asignatura.

Desde un estudio contextual del perfil de los alumnos, se pudo indagar sobre sus preferencias y usos que le dan a la tecnología desde una perspectiva social y educativa.

- a) ¿Que softwares utilizas para estudiar?

Figura 4.3: Softwares utilizados por los alumnos para estudiar

Se puede apreciar la fuerte influencia que tiene el empleo del paquete Office de Microsoft, los navegadores para acceder a la información en Internet y el lector de los archivos en formato Portable Document Format (pdf).

b) ¿Que redes sociales utilizas cotidianamente?

Figura 4.4: Redes sociales utilizadas por los alumnos

Resalta que todos los alumnos tienen una cuenta en Facebook, Google+ también se incluye como una red social que utilizan pero en una menor proporción (40%) que la primera.

c) ¿Qué recursos de Internet utilizas para estudiar?

Figura 4.5: Recursos de Internet utilizados por los alumnos

Aquí se manifiesta un fuerte predominio en el empleo del sitio Wikipedia (93,3%), YouTube (73,3%) y sitios webs (66,6%) especializados en el tema de estudio. El aula virtual sólo es utilizada por el 46,7% de los alumnos, quedando relegada al cuarto lugar, infiriendo la falta de implementación o aplicabilidad de este recurso por parte de los profesores.

4.2.- Estrategia propuesta para implementar la actividad en el foro

El rol del profesor al implementar esta actividad cambia al de guía o facilitador, considerando las funciones del tutor planteadas por Llorente (2006), de acuerdo a los objetivos planteados para esta actividad las tareas predominantes que tendrá el profesor será las consideradas en la función Académica/Pedagógica, aunque no se descartan otras de características sociales, orientadoras y las de aptitudes tecnológicas que debe tener para una correcta implementación de la tarea que pretende realizar.

Teniendo en cuenta las interacciones que se producen en el aula virtual (Anderson, 2008), el foro de debate es un recurso que permite realizar las interacciones profesor-alumno y alumno-alumno, de esta manera, se orientó el trabajo desde la discusión de temas estrictamente académicos, debatiendo contenidos planteados por el profesor, mediante la presentación de la consigna de trabajo, partiendo de preguntas iniciales disparadoras del debate.

Al considerar el aprendizaje colaborativo, Scagnoli (2005) menciona algunos trabajos de investigación de Johnson que sugieren pautas para los educadores que quisieran aplicar este tipo de estrategias:

- ✓ Interdependencia positiva: los miembros de un grupo persiguen un objetivo común y comparten recursos e información.

- ✓ Promoción a la interacción: los miembros de un grupo se ayudan unos a otros para trabajar eficiente y efectivamente, mediante la contribución individual de cada miembro.
- ✓ Responsabilidad individual: cada uno de los miembros del grupo es responsable por su aporte individual y por la manera que ese aporte contribuye al aprendizaje de todos.
- ✓ Habilidades y destrezas de trabajo grupales: cada uno de los miembros debe comunicarse, apoyar a otros, y resolver conflictos con otro miembro constructivamente.
- ✓ Interacción positiva: cada uno debe mantener una buena relación de cooperación con los otros y estar dispuesto a dar y recibir comentarios y críticas constructivas sobre sus contribuciones.

En cuanto a la metodología de trabajo con los foros, considerando las observaciones presentadas por (Barberà y Badia, 2008) para esta actividad se propone:

- ✓ Un período de tiempo de trabajo determinado de dos semanas, el tema de debate fue tratado exclusivamente en el foro.
- ✓ Se intentó que el tema de debate, sea de una temática actual y relevante para los futuros técnicos en informática.
- ✓ Se pretendió que los alumnos investigaran sobre la temática propuesta por el profesor, con el objeto de involucrarlos en el debate y puedan contrastar la información y los argumentos presentados por los compañeros.

Al reflexionar los objetivos planteados por Badía Martín (2006), se propusieron los siguientes objetivos específicos que perseguía esta actividad:

- ✓ Favorecer el intercambio de ideas e incentivar la práctica del debate entre los participantes del foro.
- ✓ Estimular a los estudiantes a ser críticos con las fuentes de información consultadas, intentando que reflexionen sobre su propia postura como futuros profesionales.
- ✓ Mejorar la comprensión de los conceptos y términos técnicos planteados en la asignatura.
- ✓ Inducir que los estudiantes expresen su opinión ante una cuestión problemática, proyectando su propio criterio y experiencia adquirida.
- ✓ Ejercitar la elaboración de argumentos y de estrategias imprescindibles en la futura práctica profesional de los estudiantes.
- ✓ Ayudar los estudiantes a perfeccionar sus destrezas en la comunicación diferida en el espacio y en el tiempo.

De esta manera, integrando las funciones que ejercería el profesor, el análisis de las interacciones involucradas, los objetivos y recomendaciones realizadas para llevar a cabo la actividad, se presenta un marco adaptado al contexto de cómo implementar la experiencia.

4.3.- Actividades realizadas con los foros de debate

En la clase presencial previa a las experiencias, el profesor explicó la modalidad de trabajo en el aula virtual y, puntualmente la tarea que se realizaría con los foros, la función que cumple, la forma que se evaluaría, los criterios y la ponderación que tendría el resultado de la evaluación de esa actividad en la nota final de la asignatura. Los alumnos tuvieron acceso al aula virtual desde el inicio del dictado de la materia, donde se disponía de los enunciados de los trabajos prácticos, enlaces a documentos pertinentes y foros de anuncios y de consultas. En el proceso de evaluación se buscó, como ya se trató en el Capítulo 2 que el mismo tenga un carácter integrador, continuo, formativo y criterial. Las actividades que se evaluaron en los foros fueron del tipo eminentemente académica, en donde el profesor como moderador, propuso un tema para debatir y orientó las participaciones de los alumnos; sin embargo este tipo de actividad no fue del todo planificada, ya que, como sucedió con el segundo foro (Foro de Evaluación 2), se abrió otro hilo de diálogo en el espacio de debate, sobre un tema que surgió en forma espontánea de las participaciones de los alumnos.

De esta manera, se llevó a cabo dos actividades con los foros de debate, el “Foro de Evaluación 1” fue considerado un ensayo para que los alumnos se ambienten en trabajar con los foros de debate, también sirvió para realizar un análisis de cómo es la modalidad de trabajo en este contexto particular, ya que fue la primera vez que trabajaban con este recurso. Por otro lado, fue útil la experiencia para detectar las potenciales dificultades que se podían producir en el momento de evaluar la actividad con este recurso. Si bien la actividad fue evaluada al principio, no fue contemplada como nota que incidiría en la segunda parte del dictado de la materia, por lo que se consideró una práctica previa al “Foro de Evaluación 2”. El trabajo en el “Foro de Evaluación 2” fue una actividad evaluada y se la realizó en vísperas al segundo parcial escrito e individual de la materia.

Considerando los criterios propuestos en el capítulo anterior, la consigna de trabajo, donde se incluyen las recomendaciones, los criterios y los indicadores expuestos a los alumnos fue la siguiente:

Al escribir en el foro ten en cuenta:

- 1) Repasa la ortografía y no escribas en formato SMS.
- 2) Lee el texto dos veces antes de publicar y continúa el hilo de participación del debate.
- 3) No escribas todo en mayúsculas o negritas.
- 4) No escribas párrafos muy extensos, ya que al aumentar la participación de tus compañeros se dificultará la lectura de los aportes.

La calificación por este tema en el Foro Académico, será considerada de acuerdo a la Guía Didáctica de la asignatura (ver el ítem "Sistema de Evaluación") para obtener la calificación definitiva.

Criterios de evaluación

Sobresaliente (10): Participa de manera activa en la discusión exponiendo variedad de comentarios, investigando el tema y publicando hallazgos relacionados al tema de estudio. Demuestra dominio del material de referencia leyendo y respondiendo a otros foristas y publicando preguntas adicionales relacionadas a éste. Publica comentarios que demuestran pensamiento crítico, reflexión y análisis. Publica respuestas originales a todas las preguntas de discusión. Responde al menos a 3 compañeros en cada tema de discusión. Demuestra dominio en ordenamiento de ideas, gramática, y formato adecuado.

Distinguido (8-9): Participa de manera activa en la discusión exponiendo variedad de comentarios, respondiendo al tema de discusión y publicando preguntas adicionales relacionadas al tema de estudio. Publica comentarios que demuestran ciertos niveles de pensamiento crítico, reflexión y análisis. Publica respuestas originales a todas las preguntas de discusión. Responde al menos a 2 compañeros en casi todos los temas de discusión. Demuestra poseer dominio cierto en ordenamiento de ideas y argumentos adecuados.

Bueno (6-7): Publica uno o más comentarios y respuestas al tema de discusión. Publica comentarios donde se demuestra pensamiento crítico, reflexión o análisis. Responde cabalmente al planteo central del foro. Responde al menos a un compañero en casi todos los temas de discusión. Demuestra poseer algún dominio en ordenamiento de ideas y argumentos adecuados.

Aprobado (4-5): Publica comentarios someros y superficiales, que responde al tema de discusión, demuestra un mínimo de pensamiento crítico, reflexión o análisis. Responde a las preguntas originales. Publica demostrando estilo sintáctico y gramatical adecuado.

Desaprobado (1-3): Publica comentarios someros y superficiales, que no responde de manera cabal al tema de discusión, no demuestra un mínimo de pensamiento crítico, reflexión o análisis.

No responde a las preguntas del foro. Publica demostrando estilo sintáctico y gramatical inadecuado y escasa argumentación.

4.3.1.- Primera actividad con el foro (no evaluada)

Esta primera actividad tuvo la finalidad de ser una prueba, para que los alumnos puedan adaptarse al trabajo en un ambiente que no estaban acostumbrados a trabajar; estuvo habilitado desde el 30/9/14 al 17/10/14.

La estrategia planteada por el profesor para realizar la actividad en el foro (Foro de Evaluación 1) fue exponer las preguntas iniciales para comenzar el debate, colocando la nota a cada alumno después de cada intervención, teniendo en cuenta los criterios y ponderaciones expuestas oportunamente. Si el alumno intervenía varias veces el sistema Moodle promediaba automáticamente las notas de cada una de sus participaciones, cabe aclarar que esta actividad no tuvo incidencia en el resultado final del rendimiento del alumno de la asignatura.

Los objetivos específicos que persiguieron esta actividad fueron:

- ✓ Que el alumno pueda comprender el concepto de transductor electromagnético.
- ✓ Que el alumno pueda identificar las leyes físicas que intervienen en el funcionamiento de los transductores.
- ✓ Que el alumno pueda analizar el principio de funcionamiento del micrófono dinámico y el parlante de bobina móvil.
- ✓ Que el alumno pueda analizar las características técnicas que presentan estos dispositivos.

Se presenta a continuación algunas participaciones de este foro de debate:

a) Inicio del debate con las primeras preguntas iniciales

Las preguntas disparadoras tienen por objeto favorecer el intercambio de opiniones e incentivar el inicio del debate, en este caso, se hizo referencia a conceptos y algunas aplicaciones sobre el tema “transductores”.

Transductores
de Profesor - martes, 30 de septiembre de 2014, 20:58

Entre los transductores (<http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor>) que se utilizan en informática se encuentran el micrófono y el parlante electrodinámico (<http://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=9>).

¿Para qué sirven los transductores?

¿Qué ejemplos de transductores encuentras en el área de informática?

¿Bajo qué ley física funcionan los transductores electroacústicos?

¿Estos dispositivos (el micrófono y el parlante electrodinámico)

trabajan con tensión continua o alterna?

Re: Transductores

de Ana - viernes, 3 de octubre de 2014, 10:17

☰ Respuestas formuladas del evaluativo para debatir en el foro.odt

HOLA! Profe y Compañeros! linda la idea del foro!

Promedio de calificaciones:5 (1) 5

En esta participación la alumna adjunta un documento como aporte.

Re: Transductores

de Carlos - domingo, 5 de octubre de 2014, 22:42

¿Para qué sirven los transductores?

Un transductor es el dispositivo que transforma una magnitud física (mecánica, térmica, magnética, eléctrica, óptica, etc.) en otra magnitud, normalmente eléctrica, convierte una señal de un tipo de energía en otra.

El uso de transductores está muy extendido en aplicaciones industriales; por ejemplo en el desarrollo de automóviles más silenciosos y seguros, para garantizar que un avión y sus motores sean plenamente fiables y respetuosos con el medio ambiente, o para que los electrodomésticos presenten niveles más bajos de ruido y vibración

¿Qué ejemplos de transductores encuentras en el área de informática?

Un micrófono

Un altavoz

¿Bajo qué ley física funcionan los transductores electroacústicos?

El transductor electroacústico, se basa en un transductor electromecánico y un transductor mecánico-acústico. Esto significa, que se estudia por un lado la transformación de la energía eléctrica en mecánica, ya que se genera un movimiento, y por otro lado se estudia la transformación de la energía mecánica en acústica, ya que el movimiento genera energía acústica.

Existen diferentes tipos de transductores electroacústicos que se basan en leyes y propiedades físicas diferentes. Ejemplos de los más importantes.

DINÁMICO:

El micrófono de bobina móvil usa un circuito de flujo magnético constante en el cual la salida eléctrica esta generada por el movimiento de una bobina de alambre pequeña en el circuito magnético. La bobina es enganchada a un diafragma y la disposición es normalmente en forma de cápsula.

Este aporte es muy extenso y se aplicó la estrategia de "copie y pegue".

La salida máxima ocurre cuando la bobina alcanza la máxima velocidad entre los picos de la onda de sonido así que la salida eléctrica esta a 90 grados en fase a la onda de sonido.

La bobina es normalmente pequeña y su rango de movimiento muy pequeño, así que la linealidad es excelente para este tipo de micrófonos. Cuando una corriente alterna recorre una bobina, un campo magnético externo ejerce sobre ella una fuerza, que también es alterna (micrófono). Cuando una espira conductora se mueve en el seno de un campo magnético externo, de forma que el flujo del campo magnético varíe con el tiempo, en la espira se induce una fuerza electromotriz (altavoz).

MAGNÉTICO

Es similar al dinámico; existe una pieza de material magnético (armadura) que se mueve mientras que la espira o arrollamiento permanece en reposo.

Un imán potente contiene una armadura de hierro maleable en su circuito magnético y esta armadura es sujeta a un diafragma. La reluctancia magnética del circuito se altera cuando la armadura se mueve y esto altera el flujo magnético total en el circuito magnético. Una bobina enrollada alrededor del circuito magnético proporciona una Fuerza Electromotriz Autoinducida en cada variación de la intensidad de corriente, así que la onda eléctrica desde el micrófono estará 90 grados desfasado con relación a la amplitud de la onda de sonido proporcional a la aceleración del diafragma.

¿Estos dispositivos (el micrófono y el parlante electrodinámico) trabajan con tensión continua o alterna?

En el caso del micrófonos de condensador: llevan una carga o alimentación eléctrica. Voltajes usuales de corriente continua: 12, 24, 48 V y pilas de 9 V.

El parlante recibe una señal en forma de corriente alterna, la cual convierte, de energía electromagnética, en energía mecánica. Esta energía mecánica, no es más que vibraciones, las cuales empujan el aire y se convierten en energía acústica

Promedio de calificaciones: 5 (1)

Re: Transductores
de Eduardo - domingo, 12 de octubre de 2014, 15:33

Micrófonos Piezoeléctricos: Un diafragma flexible (A) se conecta con un elemento de cristal o piezoeléctrico (B) por un pin de contacto (C). El elemento de cristal es de un material que exhibe el efecto piezoeléctrico (presión eléctrica). Cuando este elemento es deformado físicamente por efecto de la presión (o torsión) recibida, el cristal genera un voltaje eléctrico. Cuando la forma de onda sonora "choca" contra el diafragma lo hace vibrar y el cristal se deforma levemente, generando voltaje en respuesta que es la representación eléctrica del sonido. Los micrófonos de este tipo son relativamente económicos.

En este caso el alumno adjunta gráficos para enriquecer el aporte.

El zumbador cerámico piezoeléctrico tiene una estructura sencilla en la que está pegado un disco cerámico piezoeléctrico sobre una placa vibrante. Una tensión alterna aplicada sobre este elemento

causará una contracción o una expansión diametral del elemento. Esta característica se utiliza para hacer plegar una placa vibrante, lo que genera los sonidos.

Promedio de calificaciones: 5 (1) 5

Re: Transductores

de Débora - lunes, 6 de octubre de 2014, 00:09

1. ¿Para qué sirven los transductores?

Un transductor es un dispositivo que se encarga de proporcionar una salida a magnitudes eléctricas, físicas o de energía para que se conviertan en una simple señal, en otras palabras podemos decir que es un dispositivo que sirve para convertir una señal de un tipo de energía en otra. Estas señales se pueden obtener por medio de: - Ondas sonoras - Aire - Vibración - Corrientes - Voltajes - Ondas electromagnéticas

2. ¿Qué ejemplos de transductores encuentras en el área de informática?

Algunos ejemplos de transductores usados en informática son: micrófono, parlantes, teclado, cooler, disco rígidos, entre otros

3. ¿Bajo qué ley física funcionan los transductores electroacústicos?

Transductores electroacústicos: Los micrófonos y altavoces constituyen una única familia de transductores, operados de forma inversa. Para cada tipo particular de micrófono existe un altavoz que funciona en sentido inverso, con los mismos principios físicos; un micrófono sería un altavoz (en miniatura) operando en sentido inverso. Para una transformación de energía de A a B, la conversión inversa, de B a A, se consigue con el mismo transductor operando en sentido opuesto.

Existen diferentes tipos de transductores electroacústicos que se basan en leyes y propiedades físicas diferentes las más importantes son:

- Electrostático o de condensador.
- Piezoelectrico.
- Dinámico
- Magnético.
- De carbón

4. ¿Estos dispositivos (el micrófono y el parlante electrodinámico) trabajan con tensión continua o alterna?

Con respecto a esta pregunta lo que encontré fue esto:

ALIMENTACIÓN FANTASMA O PHANTOM. Una carga eléctrica de la corriente continua (CC) de algunos voltios de 9 a 48 que se envía a lo largo de un cable de micrófono para energizar el transductor se conoce como alimentación phantom. La frase "alimentación phantom" es un resultado del hecho de que no es visible de conductividad, ninguna línea eléctrica adicional que ejecuta desde la fuente de alimentación de DC hasta el micrófono ni es el voltaje de DC añadido perceptible en la ruta de acceso de audio. En otras palabras, alimentación phantom hace su trabajo de esencialmente alimentar el micrófono de forma invisible y sin interferir con la alternancia de corriente (AC), utilizada para la reproducción de audio real y viajar en el mismo cable.

No sé si alguien más lo vio y tampoco sé si estará bien, esta es la fuente de donde lo saque

http://html.rincondelvago.com/microfonos_2.html

En este caso la alumna hace referencia a la fuente de información

En este último aporte se presenta lo que Scagnoli (2005) define como interdependencia positiva, en este caso la alumna comparte un enlace desde donde obtuvo la información que hizo referencia.

b) Profundización del debate mediante la inclusión de nuevas preguntas

Luego se realizaron otras preguntas para profundizar el tema, buscando indagar en los contenidos conceptuales (fenómenos físicos involucrados):

Re: Transductores

de Profesor - lunes, 6 de octubre de 2014, 10:18

Gracias por los aportes de Ariana, Ana, Carlos y Débora; nos dieron un panorama general de lo que son los transductores, con la definición y ejemplos aplicados a la informática. Con respecto a las leyes físicas por la que funcionan los transductores electroacústicos, podríamos profundizar el tema en aquellos denominados electromagnéticos (micrófono y parlante de bobina móvil o también llamados electrodinámicos); si bien los compañeros explicaron el funcionamiento

¿Qué hace que en un dispositivo electromagnético un cambio de presión de aire (sonido) se transforme en una señal eléctrica o viceversa? ¿Qué fenómeno físico se produce?

Saludos y seguimos participando.

c) Ejemplo de falta de secuenciación de contenidos por parte del alumno

Re: Transductores

de Lucas - lunes, 6 de octubre de 2014, 13:02

Concepto: Un transductor es un dispositivo que se encarga de proporcionar una salida a magnitudes eléctricas, físicas o de energía para que estas se conviertan en una simple señal.

¿Para qué sirven los transductores?

Los transductores son aquellas partes de una cadena de medición que transforman una magnitud física en una señal eléctrica. Los transductores son especialmente importantes para que los medidores puedan detectar magnitudes físicas. Normalmente, estas magnitudes, como por ejemplo temperatura, presión, humedad del aire, presión sonora, caudal, o luz, se convierten en una señal normalizada. Las ventajas de la transformación son por un lado la flexibilidad, ya que muchos medidores soportan la transformación de señales normalizadas. Por otro lado, las magnitudes medidas pueden ser leídas a grandes distancias sin prácticamente pérdida alguna. Cuando se usan transductores, la unidad de evaluación debe recibir sólo el rango de medición,

pues a partir de ahí, se calculan desde la señales eléctricas las

magnitudes eléctricas. Algunos transductores ofrecen adicionalmente

El aporte del alumno responde a las preguntas de inicio y no a la nueva pregunta realizada por el profesor.

una separación galvánica entre la señal de entrada y de salida.

¿Qué ejemplos de transductores encuentras en el área de informática?

Un micrófono es un transductor electroacústico.

Un altavoz también es un transductor electroacústico, pero sigue el camino contrario.

Un altavoz transforma la corriente eléctrica en vibraciones sonoras.

¿Estos dispositivos (el micrófono y el parlante electrodinámico) trabajan con tensión continua o alterna?

Los micrófonos trabajan con tensión continua como los altavoces y otros muchos equipos usados en la radio

Los parlantes usan tensión alterna.

Promedio de calificaciones:5 (1) 5

Re: Transductores

de Carlos - miércoles, 8 de octubre de 2014, 19:19

Para el caso de un micrófono. El diafragma o membrana está conectado a un cable muy fino (bobina) que a su vez se enrolla alrededor de un imán. Las vibraciones que producen los sonidos al hablar en la membrana desplazan la bobina dentro del campo magnético y estos movimientos son los que generan en ella una corriente eléctrica por el principio o fenómeno físico del electromagnetismo.

Promedio de calificaciones:5 (1) 5

Luego de esta primera experiencia, se realizó un debate en la clase presencial, donde los alumnos comentaron su opinión acerca de la actividad, y nuevamente el profesor mencionó la importancia de tener en cuenta los criterios de evaluación para poder realizar la actividad en forma adecuada.

4.3.2.- Segunda actividad con el foro (evaluada)

Al tener en consideración las observaciones planteadas por los alumnos y su participación en el primer foro de debate y para evitar el “copie y pegue” en el tema del que se hará referencia, se realizó la segunda actividad denominada “Foro de Evaluación 2” que inició el 31/10 hasta el día 14/11/14.

En este punto, se modificó los objetivos específicos que persiguieron esta actividad, dándole más relevancia a los factores contextuales y de la experiencia propia sobre la temática que tiene cada alumno:

- ✓ Que el alumno pueda comparar dos series de microprocesadores de distintos fabricantes, analizando los modelos que presentan cada uno de ellos y las posibles aplicaciones que puedan tener.

- ✓ Que el alumno considere la influencia que presenta en el mercado, como el monopolio o las posiciones dominantes en la comercialización de componentes informáticos.
- ✓ Que el alumno pueda analizar tanto las características técnicas como de costos que presentan cada modelo de microprocesador de cada fabricante.
- ✓ Que el alumno pueda compartir con sus compañeros la experiencia que tuvo al manipular este tipo de dispositivos.
- ✓ Que el alumno pueda debatir, aportar información, experiencia sobre la temática planteada.

En esta segunda propuesta de actividad utilizando el foro de debate, se modificó el contenido de las preguntas iniciales, aspirando a que los alumnos no puedan responder directamente citando el contenido de la fuente de información, por lo que se trató de que las preguntas disparadoras:

- Relacionaran conceptos diferentes, y que el alumno pudiera analizar, comparar y diferenciar los dispositivos, según la aplicación que se le dé.
- Se tuviera en cuenta el contexto, como la experiencia personal del alumno en el manejo de estos dispositivos.
- Se incluyeron en el debate otros conceptos o variables que pueden influir, como la situación del mercado, la globalización y la situación económica actual.

Se presenta a continuación algunos aportes que hace referencia al primer hilo:

a) Preguntas iniciales para iniciar el debate del “Foro de Evaluación 2”

Las preguntas formuladas por el profesor, tuvo algunas diferencias con respecto al “Foro de Evaluación 1” ya que estuvieron contextualizadas (considerando la experiencia que tienen los alumnos) y se trata de abordar los conceptos desde una perspectiva actual, crítica y analítica.

Acerca de los microprocesadores

de Profesor - viernes, 31 de octubre de 2014, 19:55

Al trabajar en el área de informática una de las características que tenemos en cuenta para analizar una computadora es averiguar qué microprocesador tiene. Considerando las diferentes marcas y arquitecturas que existen en el mercado:

¿Alguna vez manipulaste o colocaste un microprocesador en la motherboard? ¿Qué modelo y marca de microprocesador elegirías para una PC de escritorio, una notebook, una tablet y un smartphone? Justifica tu elección ¿Qué especificaciones crees que son importantes para comparar dos microprocesadores? ¿El contexto (cuestión económica, origen del producto, uso que se le dará, etc.) es importante?

Re: Acerca de los microprocesadores

de Eduardo - sábado, 1 de noviembre de 2014, 12:09

Si bien tengo poca experiencia en la manipulación y colocación de los microprocesador, tengo en claro que son componentes muy delicados que se deben sujetar con cuidado por los laterales, evitando tocar sus contactos. Que en el caso de los tipos PGA tienen unos pines que se insertan en la motherboard y no deben estar doblados y en el caso de los tipos LGA, que solo tienen contactos, estos deben estar limpios. Otro detalle muy importante es verificar que tenga grasa siliconada en la parte superior (pero solo en ese sector).

Las especificaciones técnicas para comparar dos microprocesadores es entre otras características su fabricante (intel o AMD), la familia a la que pertenece, velocidad (medida en GHz), tamaño de la memoria cache que tiene, cantidad de núcleos y precio.

El contexto es importante en el caso de una decisión sobre la compra de un microprocesador, el uso que se le dará es importante dado que los micros de gama alta de Intel se caracterizan por su desempeño parejo en todas sus posibles aplicaciones (ya sea para aplicaciones de diseño o de gráficos como juegos), y los micros de AMD están orientados mayormente a juegos de importantes gráficos. La cuestión económica no es menos importante ya que los micros de AMD son menos costosos que los de Intel. El origen de los productos generalmente se asocia a su calidad, aunque su fabricación debe ser idéntica, la calidad de los materiales usados puede variar.

Promedio de calificaciones: 7 (1) 7

El aporte del alumno responde a las preguntas de inicio, de acuerdo a su experiencia personal.

b) Participaciones no espontáneas por parte de los alumnos

En este hilo se presentó una participación que no fue espontánea por parte de un grupo de alumnos. Donde un alumno preguntaba y otros respondían.

Por ejemplo, aquí Carlos realiza una pregunta que responden Eduardo y Walter:

Re: Acerca de los microprocesadores
de Carlos - domingo, 2 de noviembre de 2014, 12:10

Si yo tengo un micro original de pentium IV de 1.8 Ghz puedo reemplazarlo por otro de 3.06 Ghz?

Promedio de calificaciones: 7 (1) 7

Re: Acerca de los microprocesadores
de Eduardo - domingo, 2 de noviembre de 2014, 14:55

Un micro pentium IV de 1.8 GHz utiliza el mismo socket (478), que el pentium IV de 3.06GHz, pero éste último tiene un FSB de 533 MHz y emplea la tecnología hyper-threading a diferencia del pentium IV de 1.8 GHz que tiene una velocidad de bus de 400 MHz sin hyper-threading. Por lo tanto se debe verificar en los datos del fabricante de la motherboard si es que soporta dichas velocidades y además la tecnología hyper-threading, en caso negativo no serán compatibles.

Hyper-threading: Tecnología desarrollada por Intel, que consiste en simular 2 procesadores lógicos dentro de un único procesador físico, con el objetivo de que los sistemas operativos y programas modernos diseñados para trabajar dividiendo el procesamiento en diferentes hilos o threads, consigan aumentar su rendimiento ejecutando instrucciones en los dos núcleos a la vez. Por lo tanto

la performance depende de como hayan sido diseñadas las aplicaciones, por que es mejor por ejemplo un Core I7 con 4 núcleos reales que un de 2 con hyper-threading.

Promedio de calificaciones:7 (1) 7

Re: Acerca de los microprocesadores
de Walter - martes, 4 de noviembre de 2014, 16:18

No porque la actualización del micro tienen que tener una frecuencia de trabajo superior otra cosa mas es ver si el socket es pga o lga.

Promedio de calificaciones:6 (1) 6

Ahora es Eduardo quien realiza la pregunta, Walter y Carlos son quienes responden:

Re: Acerca de los microprocesadores
de Eduardo - martes, 4 de noviembre de 2014, 20:43

LGA es mejor o no que PGA? Cual elegirías?

Promedio de calificaciones:7 (1) 7

Re: Acerca de los microprocesadores
de Walter - martes, 4 de noviembre de 2014, 20:55

Desde mi punto de vista, la familia amd usa los tipos de socket pga e intel usa generalmente lga. la familia de micros AMD son utilizados para juegos con un alto requerimiento de procesamiento, trabajo en video de alta resolución HD, Blu-ray etc, por otra parte los de Intel tambien trabajan muy bien y son los que se ven mayormente en el mercado esto no quiere decir que sean peores nada, si no que no estan especificamente vinculados a tareas de alto requerimiento como lo es la competencia.

Promedio de calificaciones:8 (1) 8

Re: Acerca de los microprocesadores
de Walter - martes, 4 de noviembre de 2014, 21:04

Recordar que en el mercado la competencia es entre la Familia de microprocesadores Intel y Amd, desde principios de tiempos en el que Intel fue pionero en lanzar su producto al mercado no tardo mucho en lanzarse AMD. hasta la actualidad en la que compiten por la mayor frecuencia a la que trabajan, la cantidad de instrucciones con las que pueden trabajar y muchas otras especificaciones.

Promedio de calificaciones:6 (1) 6

Re: Acerca de los microprocesadores
de Carlos - martes, 4 de noviembre de 2014, 21:39

Los microprocesadores PGA tienen unas pequeñas patitas que se acoplan a los sockets, tiene la desventaja que, si una patita se daña o se rompe en la manipulación el procesador ya no sirve, a diferencia de los microprocesadores LGA que no poseen pines, en mi opinión elegiría LGA porque

aparte de no correr riesgo de que se me doble o se dañe una patita al colocarlo en el socket los LGA tambien poseen mejor FBS (mejor frecuencia de trabajo)

Promedio de calificaciones:7 (1) 7

Aquí interviene el profesor para orientar el tema desde el empleo cotidiano que tiene estos dispositivos:

Re: Acerca de los microprocesadores
de Profesor - miércoles, 5 de noviembre de 2014, 10:43

En realidad la cuestión es ¿Todavía se utiliza en los microprocesadores el PGA?

Re: Acerca de los microprocesadores
de Eduardo - miércoles, 5 de noviembre de 2014, 20:16

Si todavía se utiliza en los procesadores el PGA. Los últimos micros de AMD emplean el socket PGA AM3+.

Promedio de calificaciones:8 (1) 8

Re: Acerca de los microprocesadores
de Débora - miércoles, 5 de noviembre de 2014, 20:21

El fabricante de AMD si los utiliza por ejemplo en el AM2, AM2+, AM3, AM3+

Promedio de calificaciones:7 (1) 7

c) Estrategia de “copie y pegue” y las recomendaciones del profesor.

En este aporte se describe la estrategia de copie y pegue realizada por un alumno y la observación realizada por el profesor:

Re: procesadores AMR para tablets
de Carlos - lunes, 3 de noviembre de 2014, 08:00

La historia de ARM no ha empezado con el boom de los smartphones o tablets. Mientras que x86 (que es el tipo de procesador más utilizado en equipos de escritorio, este está basado en la arquitectura CISC) lleva muchos años con nosotros en el mundo de los PC's de sobremesa. Se trata de un recién llegado cuando tratamos de procesadores móviles. Tanto el uno como el otro son conjuntos de instrucciones o ISA (del inglés Instruction Set Architecture), básicamente se trata de la parte relacionada con la programación, el tipo de máquina o traductor que convierte las líneas de código en instrucciones ejecutables. Si uno quiere ejecutar un programa fabricado específicamente para una de las dos arquitecturas se encontrará con que el otro procesador no tiene idea de como utilizarlo. Esto provoca que por ejemplo sea inviable la ejecución de programas x86, como la mayoría de juegos o el sistema operativo Windows7, en ARM.

Promedio de calificaciones:5 (1) 5

Re: procesadores AMR para tablets
de Profesor - martes, 4 de noviembre de 2014, 10:26

Aquí el profesor marca el enlace de donde fue copiado el aporte

Esto fue extraído de <http://www.omicrono.com/2012/12/te-explicamos-todo-sobre-x86-y-arm-diferencias-ventajas-y-para-que-sirve-cada-uno/>

Necesitamos participaciones elaboradas y originales.

d) Preguntas que reorientan el debate bajo un contexto específico

Luego se profundizó realizando un análisis contextual sobre casos que se pueden presentar y un aporte de un alumno. Con este aporte se busca que el alumno plantee criterios como futuro técnico sobre ciertos casos que se pueden presentar.

Re: Acerca de los microprocesadores

de Profesor - lunes, 3 de noviembre de 2014, 19:35

Estimados alumnos: muy valioso los aportes de Eduardo, Carlos, Rodolfo, Darío y Ariel, quienes mencionaron algunas características importantes que presentan los microprocesadores, ahora bien, analizando ciertos contextos ¿Qué microprocesador recomendarían? ¿Qué cantidad y tipo de memoria y qué otros accesorios (pantalla, impresora, sistema operativo, etc.) específicos le aconsejarías que tenga? ¿Qué precio estimado tendría estos equipos?

Primer caso: Un abogado (necesita escribir documentos en un procesador de texto y conexión básica a Internet).

Segundo caso: un arquitecto (trabaja con AutoCAD e imprime planos).

Tercer caso: Una empresa que se dedica a realizar películas animadas en 3D.

Cuarto caso: Un banco que tiene un portal digital con homebanking.

Hemos hablado de Intel y AMD pero no nos olvidemos que existen las iMac.

Saludos y seguimos participando.

Re: Acerca de los microprocesadores

de Rodolfo - martes, 4 de noviembre de 2014, 16:52

Para el primer caso recomendaría la siguiente PC:

Microprocesador AMD Sempron Kabani 2650 2.8Ghz (Dual Core)

Motherboard: Asrock AM1G-M

HDD: 500Gb Sata 3

Memoria: 2Gb DDR3 1333Mhz

Grabadora DVD 22x

Monitor: LG 19"

Gabinete con Kit (Teclado + Mouse) con Fuente de 500W

S.O.: Windows 7 (32 Bits)

Este equipo completo puede conseguirse en Mercado Libre a un precio de \$5100 aproximadamente. Si bien es un equipo económico, este satisface las necesidades del procesador de texto e internet.

Para el segundo caso recomendaría la siguiente PC:

Microprocesador: Intel Core i5 4430 3.0Ghz 4ta Generación (Quad Core)

Motherboard: Gigabyte H81M-H

HDD: 1TB Sata 3 Memoria: 8Gb DDR3 1333Mhz

Grabadora DVD 24x

Gabinete con Kit (Teclado + Mouse) con Fuente de 500W

S.O.: Windows 7 (64 Bits)

Este equipo completo puede conseguirse en Mercado Libre **sin Monitor** a un precio de \$8200

Monitor: Monitor-Tv Full HD Led 24 Samsung Lt24c550

Precio aproximado de \$3200

Este equipo cumple con los requerimientos actuales de AUTOCAD 2015, en este caso opto por un equipo sin monitor ya que los que ofrecen completos no poseen un monitor superior de 19" además que estos no son Full HD y lo ideal para este tipo de trabajo sería un monitor de mayor tamaño con la máxima resolución posible para trabajar más cómodamente.

Para el tercer caso recomendaría la siguiente PC:

Microprocesador: Intel Core i7 4790 3.6Ghz 4ta Generación (Quad Core)

Motherboard: Asus B85M-G

HDD: 1Tb Sata 3

Memoria: 8Gb DDR3 1600Mhz

Grabadora DVD 24x

Video: NVidia GTX 760 2Gb GDDR5

Gabinete: Thermaltake Versa G1 USB 3.0 con Fuente de 600W Reales

S.O.: Windows 7 (64 Bits)

Este equipo completo puede conseguirse en Mercado Libre **sin Monitor** a un precio de \$16700 aproximadamente.

Monitor: Monitor- Tv Full Hd Led 24 Samsung Lt24c550

Precio aproximado de \$3200

Para el cuarto caso recomendaría la siguiente PC:

Servidor Hp Proliant G8 Ml310e

Procesador: Intel Xeon E3-1240v3 (Quad Core)

Motherboard: Intel c204 Chipset

Memoria: 8Gb DRR3 1333Mhz

HDD: 2Tb

S.O.: Windows Server o Linux

El precio de este servidor en Mercado Libre es de \$14800 aproximadamente.

Los siguientes ejemplos los hago en base a equipos que actualmente podemos conseguir mediante la modalidad de combos en Internet, si bien se pueden armar diferentes equipos con mejores componentes, esto tomaría más tiempo para las personas que los deseen ya que no siempre un vendedor posee todo lo que queremos y su precio se incrementaría significativamente. Además de esto en ninguno de los casos recomendé una impresora ya que la verdad no poseo mucho conocimiento de las que se encuentran actualmente en el mercado dejando abierto esto para la participación de alguien con más conocimientos en ese tema.

Promedio de calificaciones: 9 (1) 9

9

e) Del debate anterior surgió otro tema, este es el aporte inicial del segundo hilo y la respuesta de un alumno.

Aquí el profesor profundiza el tema considerando algunos factores contextuales como el mercado global y algunas cuestiones técnicas del dispositivo.

Micros Intel y AMD

de Profesor - jueves, 13 de noviembre de 2014, 11:32

Estimados alumnos: Abrimos este nuevo espacio de debate, por mucho tiempo la producción de microprocesadores estuvieron realizadas por Intel y AMD, siguiendo la tradicional arquitectura von Neumann; es más hasta hubo varios conflictos judiciales de por medio. Sin embargo visitando en la actualidad los sitios webs de estas empresas podemos apreciar algunas diferencias en los modelos de cuarta generación de Intel y los Phenom II de AMD, apareciendo en los modelos AMD los dispositivos APU.

¿Por qué crees que AMD se diferenció de la arquitectura tecnológica que siempre seguía de Intel?

¿Crees que la incorporación de la tecnología APU mejorará la performance de los micros AMD con respecto a los de Intel?

¿De alguna forma Intel tiene incorporada la tecnología en sus microprocesadores de cuarta generación?

Saludos y seguimos participando.

Re: Micros Intel y AMD

de Débora - domingo, 9 de noviembre de 2014, 19:41

Buenas tardes, de acuerdo a lo que leí lo que puedo aportar es lo siguiente:

AMD es el primer fabricante que utiliza el concepto de APU en vez del de CPU. Las APU se caracterizan por incorporar en un mismo "encapsulado" una CPU, una GPU y Northbridge, un circuito integrado en el chipset que gestiona el control de memoria y gráficos.

La CPU está pensada para realizar operaciones una detrás de otra y la tarjeta grafica está pensada para trabajar con datos en paralelo. En el terreno gráfico, la adquisición de la empresa ATI, ha hecho posible que AMD este a años luz de su competidor Intel en cuanto a las tarjetas gráficas integradas. Esto lleva a que cierto tipo de aplicaciones se puedan beneficiar de una mayor integración del micro y la tarjeta gráfica. Por ejemplo, la generación de imágenes tridimensionales, procesado de imagen fotográfica, entre otras, se pueden realizar en menor tiempo gracias a este nuevo diseño.

Las tres ventajas principales de las APUs son: Capacidad gráfica, Supercomputación y eficiencia energética, aunque existen otras, como el hecho de que resulta más económico utilizar APUs porque "se compra un componente, no dos", al integrar CPU y GPU en el mismo chip.

El procesador AMD APU serie A es una buena opción para ahorrar dinero y usar la tarjeta integrada. Si sólo se usa la PC para consultar correo, navegar por internet o trabajos de oficina sencillos es la arquitectura ideal.

Promedio de calificaciones: 7 (1) 7

10

f) Pregunta para orientar el debate hacia el contexto económico

Con este aporte el profesor intenta profundizar en un caso práctico, los costos que pueden tener estos dispositivos, teniendo en cuenta un determinado modelo de microprocesador.

Re: Micros Intel y AMD
de Profesor - jueves, 13 de noviembre de 2014, 11:47

Estimados alumnos: Débora, Rodolfo y Eduardo especificaron las características que presentan las APU, si consideramos un procesador específico de AMD, por ejemplo el A8-5500B ¿Con cuál microprocesador de Intel sería equivalente? ¿Qué función le darías a este equipo (por ejemplo para uso de oficina, diseño gráfico, como servidor, etc.)? ¿Cuál es el más económico? Saludos y seguimos participando.

En este caso el alumno hace referencia a la fuente de información

Re: Micros Intel y AMD
de Walter - jueves, 13 de noviembre de 2014, 17:50

AMD A8-5500 vs Intel Core i5-3470
AMD A8-5500 vs Intel Core i5-3470

Viendo en internet en varias páginas como: <http://www.ozeros.com> lo comparan a **AMD A8-5500 con Intel Core i5-3470.**

Las características que se tienen en cuenta son:

*El precio.

*La frecuencia con la que trabajan.

y en especial una serie de test a la hora de trabajar con ciertos programas como en el caso de **Intel Core i5-3470: outlook 2010, winzip 16.5, Adobe acrobat X Pro y Word 2010**

Con
AMD A8-5500: Internet Explorer 9, Exel 2010, Word 2010.

De acuerdo a estas comparativas vemos que el **AMD A8-5500** se le puede dar un uso para una Diseño grafico AMD A8-5500 vs Intel Core i5-3470 y en cuanto al **precio AMD \$104,99 USD e Intel: \$199,99 USD** vemos que nos conviene el AMD. Estos precios son del año 2013/03

Promedio de calificaciones: 9 (1) 9

Re: Micros Intel y AMD
de Pablo - viernes, 14 de noviembre de 2014, 12:21

Googlando encontré lo mismo, pero dejo de convencerme, cuando vi que el video pertenece al canal de AMD en youtube.

<http://www.youtube.com/watch?v=eKSOVhHJA8o>

Este aporte es relevante ya que el alumno realiza un análisis crítico y contextual de la fuente de información.

Promedio de calificaciones: 7 (1) 7

Re: Micros Intel y AMD
de Lucas - viernes, 14 de noviembre de 2014, 23:52

AMD A8-5500B vs Intel Core i5-3470

Estos dos micros tienen casi las mismas características, es por eso la competencia entre ellos.

Algunas de estas diferencias son:

Ambos micros poseen las mismas frecuencias: 3200 Mhz

AMD posee Caché L1, L2.

Intel L1, L2, y L3.

Graficos integrados de AMD: Tipo de GPU: Radeon HD 7560D

Graficos integrados de Intel: Tipo de GPU: HD 2500

AMD soporta Memoria ram DDR3-1866

Intel soporta Memoria ram DDR3-1333, DDR3-1600

AMD Socket FM2

Intel Socket 1155 / H2 / LGA1155

Estos son la diferencia que de precios:

AMD A10-5800K vs Intel Core i5-3470 Precios \$129,99 USD v/s \$219,99 USD

Promedio de calificaciones: 8 (1) 8

g) Mensaje final de la actividad

Por último, el profesor proporciona un mensaje final de la actividad.

Re: Micros Intel y AMD

de Profesor - domingo, 16 de noviembre de 2014, 21:57

Estimados alumnos: con este mensaje damos por finalizada la actividad en el "Foro de Evaluación 2", espero que esta tarea llevada a cabo haya sido favorable para el aprendizaje de un tema tan importante para la informática como es el microprocesador. Les agradezco la participación de todos, cada uno de ustedes aportó lo necesario para construir un aprendizaje en común.

Con respecto a este tema, hay que tener en cuenta no sólo el desarrollo tecnológico de este tipo de dispositivos (como el diseño y fabricación en serie), sino también la cuestión comercial, fusiones de empresas, competencia y necesidades del mercado (con potenciales clientes, cada uno con sus propias necesidades e intereses). Todo esto marca un panorama muy complejo y que tiene diversas aristas de análisis a considerar cuando se requiere trabajar con microprocesadores.

Saludos, y nos encontramos mañana para el parcial.

4.4.- Análisis del rendimiento de los alumnos

La nota final de la asignatura estuvo dada por la siguiente fórmula matemática:

$$NF = (P_1 + ((F * 0.25) + (P_2 * 0.75))) / 2$$

Donde:

P_1 : Nota Parcial 1 (examen escrito individual)

F: Actividad en el Foro de Evaluación 2

P_2 : Nota Parcial 2 (examen escrito individual)

Si bien al alumno se le asignó una nota por cada aporte realizado en el foro, uno de los indicadores de evaluación estaba en función del número de las participaciones realizadas, por lo que nunca podría obtener la nota máxima con el primer aporte; por lo que se optó por asignar una nota final de participación del foro en la modalidad manual, teniendo en cuenta los criterios y escalas de calificación propuesto en la consigna de trabajo, donde el peso de la última intervención es la que se consideró, ya que, también se tuvo en cuenta el carácter formativo que tuvo la actividad, más allá del simple cálculo promedio por cada una de las participaciones individuales que ofrece la plataforma Moodle en forma automática.

De esta manera, la nota final correspondió a un promedio entre la nota del primer parcial (P_1) en donde no se trabajó con foros y una nota de la segunda parte del cuatrimestre, donde se consideró el 25% de la nota obtenida en el foro de debate (Foro de Evaluación 2) y el 75% restante, la nota del segundo parcial (realizado después de la actividad evaluada en el foro).

Se presenta los resultados de todas las actividades de evaluación realizadas por los alumnos.

a) Resultados de todas las actividades de evaluación realizadas

Alumno	Parcial 1	Foro de Evaluación 1	Foro de Evaluación 2	Foro de Evaluación 2 (Manual)	Parcial 2	Total 2º Parte	Total del curso	Nota Final
Jon	7	-	7	7	7,5	7,38	7,19	8
Guadalupe	5,5	-	-	-	2,5	1,88	3,69	4
Débora	6,5	5,5	7,5	8	9	8,75	7,63	8
Lucas	6	5	7,5	8	5	5,75	5,88	6
Rodolfo	9,5	5	8	9	8	8,25	8,88	9
Matías	4,75	5	7	7	2	3,25	4	4
Eduardo	9,5	5	7,44	9	9,5	9,38	9,44	10
Cristopher	7	-	-	-	4	3	5	5
Walter	4,25	-	7	8	5,5	6,13	5,19	6
Virginia	3	-	-	-	-	-	1,5	2
Eugenia	-	-	-	-	-	-	-	
Ariel	-	-	7,75	9	-	2,25	1,13	2
Lucas	-	5	-	-	-	-	0	
Carlos	6,75	5	6,33	9	8	8,25	7,5	8
Ana	1	5	5	5	6	5,75	3,38	4
Ariana	2	5	4,5	5	4	4,25	3,13	4
Darío	7	6	7,33	8	6,5	6,88	6,94	7
Pablo	-	5	8	7,5	8	7,88	3,94	4
Carlos V	-	-	-	5	3	3,5	1,75	2

Tabla 4.5: Rendimiento de los alumnos

b) Rendimiento de los alumnos comparando el Parcial 1 (P₁) y el Parcial 2 (P₂)

Se intentó identificar si existían diferencias entre las calificaciones obtenidas en el Parcial 1 con respecto al Parcial 2

Examen parcial (P1) antes de la actividad en los foros Examen parcial (P2) después de la actividad en los foros

Figura 4.6: Resultados de las evaluaciones realizadas

Se puede apreciar un leve aumento (3,51%) del promedio de notas obtenidas en el segundo parcial con respecto al primero, como también una menor dispersión de los valores obtenidos. Esto queda en evidencia analizando los diagramas de cajas.

Diagrama de cajas (boxplots) del Parcial 1 (P₁) y del Parcial 2 (P₂)

Figura 4.7: Resultados de las evaluaciones realizadas (boxplots)

Si bien la media de las notas obtenidas del Parcial 2 se mantiene dentro de los parámetros considerados en las notas del Parcial 1; queda en evidencia analizando el diagrama de cajas, en el rendimiento del Parcial 2 en la dispersión existe una tendencia a ser más simétrico el gráfico que el descrito en el Parcial 1, donde existe una fuerte predisposición a un valor menor a la media.

c) Rendimiento por alumno teniendo en cuenta el P₁, P₂ y la actividad del foro (ForoEval2M)

Teniendo en cuenta el rendimiento por cada alumno:

Figura 4.8: Rendimiento de los alumnos Parcial 1(P1), Foro y Parcial 2 (P2)

Se puede apreciar que aquellos alumnos que tuvieron un mejor o igual rendimiento en la actividad del foro que en el Parcial 1, el 36,84% (7) mejoraron el rendimiento en el Parcial 2 de los alumnos, empeoraron su rendimiento en el Parcial 2 el 15,78% (3), mientras que el 10,52% (2) no realizaron ninguna actividad y abandonaron el cursado de la asignatura.

4.5.- Observaciones del profesor acerca de la experiencia

Con respecto a la experiencia realizada, el profesor observó evidentes diferencias entre el dictado de cursos realizados anteriormente (cursos de posgrados a distancia, cursos de capacitación docentes semipresenciales) y el curso “Componentes electrónicos”, entre las observaciones que se pueden destacar se pueden mencionar las siguientes:

a) Primera actividad (Foro de Evaluación 1): la consigna de trabajo tomó sólo en cuenta referencias a conceptos, por lo que las primeras participaciones se utilizaron la estrategia de “copie y pegue”, donde no hubo muchos aportes por parte de los alumnos. También se detectó una inercia inicial para comenzar a debatir (tres días para la primera reacción).

Algunas observaciones que se pueden destacar de esta primera actividad:

- ✓ Hubo 22 participaciones efectivas en el foro de los alumnos.
- ✓ Hubo una clara estrategia del “copie y pegue” realizado en los primeros aportes de algunos alumnos.

- ✓ Para no excederse en la extensión del comentario, algunos alumnos adjuntaron un documento de texto, donde presentaban un resumen del tema propuesto, que era una copia de la información extraída de sitios webs.
- ✓ Algunos alumnos al participar no siguieron la secuencia natural del debate, realizando aportes que ya se había tratado antes y que no correspondía con los temas tratados actualmente.
- ✓ Luego de las primeras participaciones, los alumnos que todavía no participaron, argumentaron posteriormente que no pudieron aportar algo nuevo al tema, ya que los que participaron anteriormente respondieron la consigna desde una perspectiva enciclopedista y, por la manera que se había presentado la pregunta disparadora, no tenían ninguna opción de “participación original” en la actividad.
- ✓ Se evidencian en los aportes de los alumnos errores de ortografía y de tipeo.

De esta primera actividad, se resalta la importancia que presenta las preguntas iniciales, ya que si se hacen referencia a cuestiones muy generales, que no implique un trabajo de relación ni comparación de conceptos, como tampoco cuando no se tiene en cuenta el contexto, promueve en el alumno la búsqueda de información sin un proceso de selección, análisis crítico ni reflexivo de la misma, lo que decanta en el proceso de copiar y pegar textos. El informe de vistas e intervenciones (se incluyen ediciones y correcciones realizadas en el aporte) en el foro por parte de los alumnos fue el siguiente:

Alumno	Vistas	Mensajes
Carlos V	No	No
Pablo	Sí (11)	Sí (2)
Darío	Sí (23)	Sí (2)
Ana	Sí (29)	Sí (18)
Ariana	Sí (17)	Sí (10)
Carlos	Sí (32)	Sí (6)
Lucas	Sí (31)	Sí (2)
Ariel	Sí (1)	No
Eugenia	Sí (1)	No
Virginia	Sí (2)	No
Walter	Sí (1)	No
Cristopher	Sí (3)	No
Eduardo	Sí (36)	Sí (6)
Matías	Sí (16)	Sí (2)
Rodolfo	Sí (12)	Sí (6)
Lucas	Sí (7)	Sí (2)
Débora	Sí (63)	Sí (4)
Guadalupe	No	No
Jon	No	No

Tabla 4.6: Participación de los alumnos en el primer foro

b) Segunda actividad (Foro de Evaluación 2): la consigna de trabajo tuvo otras consideraciones para combatir el “copie y pegue” de los alumnos (relación y comparación de conceptos, contrastación de la información y aportes adaptados a un contexto determinado); sin embargo, algunos alumnos continuaron copiando y pegando, a pesar de que no respondían a la consigna planteada, por lo que se decidió informar los aportes copiados y la fuente de información de origen. Se puede rescatar las siguientes observaciones de esta segunda actividad con el foro:

- ✓ Hubo 55 (47 del primer hilo y 8 del segundo hilo) participaciones efectivas de los alumnos en el foro.
- ✓ Para evitar el “copie y pegue” el profesor identificó y expuso los sitios en cada una de las intervenciones de aquellos alumnos donde se habían detectado este tipo de estrategia.
- ✓ Se realizaron dos hilos de debate: el tema microprocesadores en general (47 aportes) y la competencia entre Intel y AMD (8 aportes). Ésta segunda surgió en forma espontánea de algunas participaciones del primer hilo.
- ✓ Hubo una clara estrategia de algunos alumnos de trabajar según los criterios de evaluación del foro, que no fueron espontáneas, como realizar preguntas, donde otro compañero respondía, luego el alumno que había respondido, realizaba otra pregunta y respondía el que primero había planteado un interrogante.
- ✓ Se siguieron detectando errores de ortografía y de tipeo.

El informe de vistas e intervenciones (se incluyen ediciones y correcciones realizadas en el aporte) en el foro por parte de los alumnos fue el siguiente:

Alumno	Vistas	Mensajes
Carlos V	Sí (10)	Sí (2)
Pablo	Sí (17)	Sí (8)
Darío	Sí (59)	Sí (8)
Ana	Sí (17)	Sí (16)
Ariana	Sí (15)	Sí (14)
Carlos	Sí (101)	Sí (38)
Lucas	Sí (1)	No
Ariel	Sí (20)	Sí (12)
Eugenia	Sí (4)	No
Virginia	Sí (4)	No
Walter	Sí (28)	Sí (12)
Cristopher	Sí (2)	No
Eduardo	Sí (90)	Sí (22)
Matías	Sí (13)	Sí (2)
Rodolfo	Sí (48)	Sí (12)
Lucas	Sí (38)	Sí (8)

Débora	Sí (56)	Sí (10)
Guadalupe	Sí (1)	No
Jon	Sí (8)	Sí (4)

Tabla 4.7: Participación de los alumnos en el segundo foro

4.6.- Opinión de los alumnos acerca de la experiencia

De acuerdo a la encuesta realizada a los alumnos donde se contemplaba su opinión acerca de la actividad realizada con el foro (ver Anexo 1) se obtuvieron los siguientes resultados.

a) ¿Con qué medio informático te conectaste al aula virtual?

Figura 4.9: Dispositivo con que se conectó al aula virtual

Se evidencia el empleo de una diversidad de equipos informáticos, sin embargo, aún hasta el año pasado el cibercafé sigue siendo una alternativa para acceder a Internet.

b) ¿Realizaste todas las tareas del aula virtual?

Figura 4.10: Realización de las tareas encomendadas en el aula virtual

Cabe aclarar que si bien no se controló el ingreso del aula virtual, al ser la actividad del foro una tarea que sería evaluada, era implícitamente una actividad obligatoria dentro del entorno virtual.

Para los que respondieron No:

Figura 4.11: Justificación del no empleo del aula virtual

Entre la justificación por no utilizar el aula virtual, la mayoría de los alumnos adujeron falta de tiempo y no tener acceso a Internet.

c) ¿Utilizaste antes del curso el aula virtual?

Figura 4.12: Empleo del aula virtual antes de la asignatura

La mayoría de los alumnos (73%) habían tenido experiencia en trabajar anteriormente con un aula virtual.

d) ¿Te pareció útil el empleo del aula virtual?

Figura 4.13: Utilidad del empleo del aula virtual

Si bien el 46,7% % de los alumnos pudieron realizar las tareas en el aula virtual, existe una creencia muy fuerte (93,3%) de que el aula virtual potencialmente puede ser útil para el aprendizaje del alumno.

e) ¿Que recursos del aula virtual te parecieron más interesantes?

Más interesantes	Menos interesantes
Foros (80%)	Anuncios por email (46,7%)
Documentación digital (73,3%)	Mensajes individuales (33,3%)
Enlaces webs (53,3%)	Enlaces webs (33,3%)
Mensajes individuales (40%)	Foros (13,3%)
Anuncios por email (33,3%)	Documentación digital (6,7%)

Tabla 4.8: Recursos más y menos interesantes

Aquí queda en evidencia que la actividad en el foro fue reconocida por el alumno como la más interesante, teniendo en cuenta que se dio particular énfasis en el trabajo con este recurso dentro del aula virtual.

f) ¿Te fue útil para el estudio el empleo del foro del aula virtual?

Figura 4.14: Utilidad del empleo del foro en el aula virtual

Todos los alumnos afirman que fue útil el empleo del aula virtual, a pesar que más de la mitad de ellos no pudieron realizar todas las tareas encomendadas.

g) ¿Para realizar la actividad tuviste en cuenta los criterios de evaluación?

Figura 4.15: Consideración de los criterios de evaluación para emprender la tarea

El 80% de los alumnos tuvieron en cuenta los criterios de evaluación en el momento de intervenir en el foro, en este sentido, los alumnos calificaron la importancia de cada criterio de la siguiente manera:

	Criterio	Más importante	Menos importante
1	Nivel de comentarios que demuestran pensamiento crítico, reflexión y análisis.	10	1
2	Grado de aporte en la discusión exponiendo comentarios diversos, investigando y publicando hallazgos relacionados al tema de estudio.	10	2
3	Nivel de dominio del material de apoyo leyendo y respondiendo a otros foristas y publicando preguntas adicionales relacionadas con el tema.	10	3
4	Nivel de originalidad de las respuestas a preguntas formuladas.	8	6
5	Cantidad de respuestas a compañeros en cada tema de discusión.	5	6
6	Nivel de ordenamiento de ideas, gramática y formato de escritura adecuado.	5	6

Tabla 4.9: Criterios más interesantes

De los resultados obtenidos de la encuesta, los criterios del grupo 1, 2 y 3 fueron los considerados más relevantes por los alumnos, son aquellos que consideran la participación con comentarios analíticos, reflexivos y críticos; que hacen referencia a un proceso de indagación y hallazgos importantes y, por último, realizando una participación activa, preguntando y respondiendo a otros compañeros.

Por otro lado, los alumnos le dieron menos relevancia a aquellos criterios que tienen una naturaleza más técnica en cuanto a las participaciones, como cantidad de respuestas a preguntas planteadas y la cuestión de la gramática y el formato de escritura de los aportes.

h) ¿Estás de acuerdo en considerar la nota de la participación en el foro en la nota final?

Figura 4.16: Nivel de acuerdo al considerar el trabajo en el foro como una actividad evaluable

En este punto existió una paridad de aquellos alumnos que estuvieron de acuerdo a realizar la actividad evaluable y aquellos que no querían que incidiera en la nota final de la asignatura.

Los que respondieron Si:

Figura 4.17: Están de acuerdo de considerar el trabajo en el foro como una actividad evaluable

Aquí se expone que aquellos alumnos que aceptan que la actividad sea evaluada y considerada en la nota final, presuponen que el trabajo en el foro es de características formativo y que ayuda para aprobar la materia.

Los que respondieron No:

Figura 4.18: No están de acuerdo de considerar el trabajo en el foro como una actividad evaluable

En este caso se muestra que aquellos alumnos que no están de acuerdo a que se considere la nota para la aprobación de la materia, adujeron carencias relacionadas con aspectos externos al ámbito educativo como problemas de acceso a Internet (43%) y otros aspectos referidos a la naturaleza de la tarea encomendada ya que les pareció el trabajo muy exigente (14,3%) o que con esta actividad pierden la posibilidad de aprobar la materia (14,3%).

Conclusiones

Conclusiones

La evaluación es una instancia crucial del proceso general que se desarrolla en el ámbito educativo, el seguimiento y gestión de los alumnos también es un proceso inherente a la enseñanza-aprendizaje cuyo propósito es asegurar que los resultados cumplan con los objetivos esperados. En la modalidad virtual por sus características, el seguimiento debe entenderse como un proceso con diferentes etapas que comienza desde antes de inicio del curso y finaliza cuando los estudiantes culminan el curso. Si bien el diseño de la planificación de actividades es una fase previa a la implementación, ésta no debe ser una estructura rígida; el seguimiento nos da la información pertinente para flexibilizar y proporcionar un margen de maniobra, si fuese necesario y las circunstancias así lo ameritan.

El campus virtual de la FaCEN es un recurso que no es utilizado en todo su potencial por la comunidad educativa, a pesar de que se realizaron diversas instancias de capacitación (talleres, cursos bajo el marco del PACENI, cursos de postgrados, etc.) a los docentes. En este punto, el rol que tuvo el aula virtual dentro de la gran variedad de recursos que dispone el aula virtual fue importante, ya que fue destacado por los alumnos y también por el estatus de obligatoria que tuvo las actividad, ya que fue evaluable.

El nivel de ponderación que se le asignen a los criterios de evaluación propuestos está íntimamente relacionado con la metodología empleada y los objetivos que persigue la presencia del foro en el espacio curricular y, también por el rol e importancia que el profesor le asigne al recurso virtual. Los criterios de evaluación de las actividades realizadas con los foros virtuales deben incorporarse a un proceso de evaluación integral, pudiéndose incluir en diferentes tipos de evaluaciones.

Si bien se pudieron clasificar los criterios de evaluación según las funciones que presentan los foros de debate, en la práctica, la implementación de estos criterios, toman un espectro mayor al de la función académica propiamente dicha, abarcando las otras funciones que presentan, por lo tanto, hay una integración de criterios que comprenden también la de las funciones restantes, pudiéndose ser evaluada o no (en este último caso se presentarían como sugerencias para trabajar con el recurso), según los objetivos que persiga la actividad.

Se pueden incorporar en la actividad el proceso de evaluación que tenga las características de inicial, procesual y final; y no solamente deberían considerarse los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, también se deberían incluir aquellos que derivan de aptitudes y habilidades digitales que puede promover el recurso. De esta manera, teniendo en cuenta los criterios mencionados, podremos incluir todos los factores que están involucrados en las actividades propuestas en el foro virtual, considerando la coherencia entre objetivos,

metodología y criterios de evaluación, de acuerdo a la finalidad que se pretende que tenga la actividad; y abarcando todo el espectro contenidos, aptitudes, habilidades y competencias que involucra el proceso de inclusión de un recurso interactivo como es un foro virtual.

En la actividad evaluada, la asignación de una nota por cada aporte de cada alumno tiene la ventaja de que presenta una retroalimentación inmediata de la participación realizada, profundizando el carácter de seguimiento formativo/continuo que tiene la tarea; sin embargo, el sistema Moodle no puede diferenciar las características cronológicas de los aportes realizados, por lo que promedia las notas de todas las participaciones. En este punto, la calificación manual por parte del profesor es relevante, ya que considera los aportes realizados teniendo en cuenta el número de aportes en función del tiempo, que sería contemplar la nota del último aporte del alumno, ya que algunos criterios dependen del número de participaciones realizadas.

De la experiencia realizada también se pueden evidenciar algunas inferencias que son relevantes al trabajar con foros de debate:

- ✓ Al inicio de la actividad los alumnos tienden a “copiar y pegar”, y eso fue señalado en forma más explícita por el profesor en la segunda actividad del foro.
- ✓ Los alumnos analizaron los criterios para obtener mejores notas, trabajando muchas veces en forma no espontánea; por ejemplo, como uno de los criterios era responder a cuestionamientos realizados por otro compañero, existieron varias preguntas y respuestas en las cuales los alumnos se ponían de acuerdo para llevarlas a cabo.
- ✓ El profesor intentó permanentemente profundizar en el tema de donde surgía la pregunta inicial con el objeto de mejorar la comprensión de los conceptos y términos técnicos planteados e inducir que los estudiantes expresen su opinión ante una cuestión problemática, proyectando su propio criterio y experiencia adquirida.
- ✓ Es necesario plantear preguntas iniciales en el foro que sean contextualizadas, tratando de relacionar conceptos, comparar casos, adaptarlo al medio, incluyendo las experiencias personales, así los alumnos no pueden citar fuentes primarias de información para “copiar y pegar”.
- ✓ Como la nota obtenida es la máxima, es importante comenzar el debate a partir de consignas generales y más formales donde se hace referencia a materiales bibliográficos de referencia y luego yendo a profundizar a temas concretos y contextualizados.
- ✓ A los alumnos les cuesta sintetizar los aportes, es decir, al tener acceso a la información, no pueden resumir o extraer lo que es verdaderamente relevante para participar en el debate.

- ✓ La asignación individual de la nota por cada aporte puede servir como guía del progreso que tiene cada alumno cuando participa (seguimiento en un proceso formativo), sin embargo el sistema Moodle dará como resultado final un promedio de las notas obtenidas de todas las participaciones. Por lo que es recomendable colocar una nota final en forma manual teniendo en cuenta el progreso que tuvo cada alumno. Esto abre también otra alternativa al asignar la calificación, el profesor podría realizar retroalimentaciones permanentes por cada aporte (como una orientación) y establecer una sola nota cuando finalice la actividad.

De los datos obtenidos y de las encuestas realizadas a los alumnos se puede concluir que la actividad del foro les fue útil para el estudio de la materia, eso queda en evidencia de acuerdo a la opinión de los propios alumnos, resaltando el carácter formativo que tuvo la actividad. Sin embargo, analizando los resultados del rendimiento no hay evidencia clara sobre esta cuestión, sólo una leve tendencia en la mejora del rendimiento y una dispersión más regular de los resultados alcanzados.

Por último, es de destacar que la actividad utilizando el foro tuvo un matiz de seguimiento permanente, ya que propuso temas de debates relevantes correspondiente a la asignatura, confrontando miradas, opiniones, información de distintas fuentes que realimentó la comunicación entre pares, constituyendo un espacio de interacciones incluido en la ZDP y que promueve el aprendizaje colaborativo, mostrando los potenciales logros en el aprendizaje cognitivo y el desarrollo de comunidades de aprendizaje que permiten a los alumnos desarrollar habilidades interpersonales.

Bibliografía

Bibliografía consultada

- ◆ Anderson, T. y Elloumi, F. (2008). *Theory and practice of online learning*. Athabasca: Athabasca University.
- ◆ Anderson, T., & Garrison, D. R. (1998). Learning in a networked world: New roles and responsibilities. En Gibson (Ed.), *Distance learners in higher education* (pp. 97–112). Madison: Atwood.
- ◆ Area, M. y Adell, J. (2009). eLearning: Enseñar y aprender en espacios virtuales. En De Pablos (Coord), *Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era de Internet*. Málaga: Aljibe, págs. 391-424. Recuperado el 3 de junio de 2015 de <http://tecedu.webs.ull.es/textos/eLearning.pdf>
- ◆ Badía Martín, M. (2006). Desarrollo de una metodología docente para entornos virtuales. *Revista Iberoamericana de Educación*. Recuperado el 15 de abril de 2014 de <http://www.rieoei.org/deloslectores/1474Badia.pdf>
- ◆ Barberà, E. (2006, Julio). Aportaciones de la tecnología a la e-Evaluación. *Revista de Educación a Distancia*, Monográfico 6. Recuperado el 13 de marzo de 2014 de <http://www.um.es/ead/red/M6>
- ◆ Barberà, E. y Badia, A. (2008). Perspectivas actuales sobre la calidad educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje que incorporan TIC. En Barberà, E. , Mauri, T. y Onrubia, J. *Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC* (pp. 29-46). Barcelona: Graó.
- ◆ Bartolomé, A. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 23, pp. 7-20. Recuperado el 19 de marzo de 2014 de http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/04_blended_learning/documentacion/1_bartolome.pdf
- ◆ Bossolasco, M. L. (2010). *El foro de discusión: entorno mediado para la mediación cognitiva*. Mendoza: Editorial Virtual Argentina. Recuperado el 19 de marzo de 2014 de http://www.editorialeva.net/libros/FdD_Bossolasco.pdf
- ◆ Cabero, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. *Revista de universidad y sociedad del conocimiento*, 3, 1-10.
- ◆ Cabero, J. y Llorente, M. (2007). La interacción en el aprendizaje en red: uso de herramientas, elementos de análisis y posibilidades educativas. *Revista RIED*, 10 (2), 97-123. Recuperado el 11 de noviembre de 2014 de <http://www.biblioteca.org.ar/libros/142140.pdf>
- ◆ Casanova, M., Alvarez, I. y Gomez, I. (2009). Propuesta de indicadores para evaluar y promover el aprendizaje cooperativo en un debate virtual. *Edutec*, 28. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec28/articulos_n28_pdf/Edutec-E_Casanova_Alvarez_Gomez_n28.pdf

- ◆ Cataldi, Z., Figueroa, N., Lage, F., Kraus, G. , Britos, P. y García Martínez, R. (2005). El rol del profesor en la modalidad de b-learning tutorial. Congreso Internacional Educación Superior y Nuevas Tecnologías. Recuperado el 13 de febrero de 2015 de <http://iidia.com.ar/rgm/comunicaciones/CIESyNT-2005-T192.pdf>
- ◆ Chasín, R. (s.f.). Evaluar en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Recuperado el 11 de marzo de 2014 de <http://saber.ucv.ve/xmlui/bitstream/123456789/4697/1/art%C3%ADculo%205.pdf>
- ◆ Cobo Romani, C. y Remes, L. (2008). *Programa Enciclomedia, Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007*. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Recuperado el 18 de octubre de 2014 de http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_enciclomedia
- ◆ Dorrego, E. (2006 Septiembre). Educación a Distancia y Evaluación del Aprendizaje. *Revista de Educación a Distancia, número M6 (Número especial dedicado a la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje)*. Recuperado el 25 de junio, 2013 de <http://www.um.es/ead/red/M6/dorrego.pdf>
- ◆ Duart, J. y Sangrà, A. (2000). Aprender en la virtualidad. Barcelona: Gedisa.
- ◆ Ezeiza, A. y Palacios, S. (2009). Evaluación de la competencia comunicativa y social en foros virtuales. *RELIEVE*, v. 15, n. 2, p. 1-15. Recuperado el 15 de abril de 2012 de http://www.uv.es/RELIEVE/v15n2/RELIEVEv15n2_2.htm
- ◆ Fuentes Agustí, M. y Guillamón Ramos, C. (2006). El uso del foro virtual como herramienta para favorecer el aprendizaje autónomo y en grupo del estudiante en titulaciones presenciales adaptadas a las directrices del EEES. En Mendez-Vilas, A., Mesa Gonzalez, J. y Mesa Gonzalez, J. A. (Eds.). *Current developments in technology-assisted education* (Vol. 3, pp. 1703-1708). Recuperado el 13 de octubre de 2011 de <http://www.formatex.org/micte2006/CoverTOC3.pdf>
- ◆ García Aretio, L. (2002). *La educación a distancia*. Barcelona: Ariel.
- ◆ García Aretio, L. (2007). *De la educación a distancia a la educación virtual*. Barcelona: Ariel.
- ◆ Holmberg, B. (1987). *Educación a distancia: situación y perspectivas*. Buenos Aires: Kapelusz.
- ◆ Fernández, F., Torrealba, J. C., Pineda, O. y Tijerina, A. (2007). Una propuesta metodológica para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente virtual. *InnOvaciOnes de NegOciOs* 4(2):377-404, Recuperado el 16 de febrero de 2014 de http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/4.2/A8.pdf
- ◆ Lara, L. R. (2015). Criterios a considerar en el proceso de seguimiento y evaluación de

- alumnos que participan en foros virtuales. *Anejo de Signos Universitarios*, II, 69-80.
- ◆ Litwin, E. (2003). De las tradiciones a la virtualidad. En Litwin, E. (Ed). *La educación a distancia*. Buenos Aires: Amorrortu.
 - ◆ Llorente Cejudo, M. (2006). *El tutor en E-learning: aspectos a tener en cuenta*. Recuperado el 3 de junio de 2014 de <http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/llorente.pdf>
 - ◆ Lopez Cubino, R. (1997). *La evaluación en el área de tecnología*. Salamanca: Amarú.
 - ◆ Lordelo, D., Borges, H., Monguet, J. y Alpiste, F. (s.f.). Evaluación del alumno en el entorno virtual: Identificación de indicadores inherentes y adyacentes. Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado el 12 de septiembre de 2011 de http://lam.e-gim.net/gimmaster/ftp_lam/docs/Indicadores_Evaluacion_v6.pdf
 - ◆ Martín Seoane, G. y Pulido Varelo, R. (2011). La evaluación del aprendizaje a través del foro virtual. Recuperado el 15 de febrero, 2014 de <http://eprints.ucm.es/12993/1/170-174.pdf>
 - ◆ Martínez, J., Marcelo, C., Garrido, D., Hernández, E., Puente, D., Perera, V. et al. (2006). *Prácticas de e-learning*. Barcelona: Octaedro. Recuperado el 13 de marzo de 2010 de <http://www.octaedro.com/pdf/70014.pdf>
 - ◆ Mena, M., Rodríguez, L. y Diez, M. (2005). *El diseño de proyectos de educación a distancia*. Buenos Aires: La Crujía.
 - ◆ Moore, M. (1997). Theory of transactional distance" Keegan, D., ed. "Theoretical Principles of Distance Education". En Keegan, D. (Ed) *Theoretical Principles of Distance Education* (pp. 22-38). Routledge: New York. Recuperado el 22 de febrero de 2015 de <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/128021/2006a197b9fbef39fc1838765d7087bf.pdf?sequence=1>
 - ◆ National University College. (s.f.) Criterios de evaluación de foros. Recuperado el 15 de enero de 2014 de <http://www.nuc.edu/enlinea/img/ArticulateHelp/EVALUACIONforos.pdf>
 - ◆ Nogueira, D. L., Borges de Barros Pereira, N., Monguet Fierro, J. P. y Alpiste Penalba, F. Evaluación del alumno en el entorno virtual: Identificación de indicadores inherentes y adyacentes. Recuperado el 18 de febrero de 2014 de <http://es.scribd.com/doc/57843050/Indicadores-Evaluacion-v6>
 - ◆ Ornelas Gutiérrez, D. (2007). El uso del Foro de Discusión Virtual en la enseñanza. *Revista Iberoamericana de Educación*, 44 (4). Recuperado el 3 de junio de 2011 de <http://www.rieoei.org/expe/1900Ornelas.pdf>
 - ◆ Pérez Sánchez, L. (2005). El foro virtual como espacio educativo: propuestas Didácticas para su uso. Ponencia presentada en *II Jornadas Escuela y TIC*. Valencia. Recuperado el 12 de septiembre de 2011 de http://webs.ono.com/lopesan/DOCUMENTOS/Ponencia_Valencia05.pdf
 - ◆ Pérez, R; Álvarez, E; García, M.S; Pascual, M.; Fombona, J. (2004). Foro virtual: sus

- límites y posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ponencia presentada en *Eduotec Barcelona 2004*. Barcelona. Recuperado el 12 de septiembre de 2011 de <http://edutec2004.lmi.ub.es/pdf/183.pdf>
- ◆ Perez Juste, R. y García Ramos, J. M. (1995). *Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones*. Rialp: Madrid.
 - ◆ Popham, W. (1983). *Evaluación basada en criterios*. Madrid: Magisterio Español.
 - ◆ Quesada Castillo, R. (2006, Septiembre). Evaluación del aprendizaje en la educación a distancia “en línea”. *Revista de Educación a Distancia*, número M6 (Número especial dedicado a la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje). Recuperado el 20 de junio de 2014 de <http://www.um.es/ead/red/M6/quesada.pdf>
 - ◆ Roig Vila, R. y Rosales Statkus, S. (2011). Evaluación de la participación en foros de discusión on line. Una propuesta de multianálisis. *Pixel Bit*, 40. Recuperado el 3 de junio de 2014 de http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/A11_017-V1_premaq-preprint.pdf
 - ◆ Romañá, T. (2007). Evaluar el trabajo con foros electrónicos: propuesta de un sistema. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)*. Vol. 4, n.º 2. UOC. Recuperado el 1 de septiembre de 2012 de <http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/romana.pdf>
 - ◆ Scagnoli, N. (2005). Estrategias para Motivar el Aprendizaje Colaborativo en Cursos a Distancia. Recuperado el 8 de enero de 2014 de <https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/10681/aprendizaje-colaborativo-scagnoli.pdf?sequence=4>
 - ◆ Seoane, G. y Pulido, V. (2011). La evaluación del aprendizaje a través del foro virtual. Universidad Complutense: Madrid. Recuperado el 13 de diciembre de 2014 de <http://eprints.ucm.es/12993/1/170-174.pdf>
 - ◆ Sotomayor, M. (2006). *Dialogando en los foros de discusión: pautas para el diseño y la Evaluación*. Recuperado el 30 de agosto de 2012 de http://info.upc.edu.pe/hemeroteca/Publicaciones/Art4_MS.pdf
 - ◆ Stufflebeam, D. y Shinkfield, A. (1995). Evaluación sistémica. Barcelona: Paidós.
 - ◆ Suarez Guerrero, C. (2004). La zona de desarrollo próximo, categoría pedagógica para el análisis de la interacción en contextos de virtualidad. *Pixel Bit*, 24. Recuperado el 22 de febrero de 2015 de http://www.researchgate.net/profile/C_Suarez_Guerrero/publication/28074278_La_zona_de_desarrollo_prximo_categoria_pedaggica_para_el_anlisis_de_la_interaccin_en_contextos_de_virtualidad/links/02e7e53a1c6544566f000000.pdf
 - ◆ Tijerina, A. (2010). La Evaluación del Alumno en un Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Modalidad Virtual. *International Journal of Good Conscience*. 5(2) 145-169. Octubre

2010. Recuperado el 12 de septiembre de 2011 de [http://www.spentamexico.org/v5-n2/5\(2\)145-169.pdf](http://www.spentamexico.org/v5-n2/5(2)145-169.pdf)

- ◆ Universidad Nacional de Catamarca (2013). *Informe de gestión: Síntesis 2011/2012*. Catamarca: Autor.
- ◆ Vigotsky, L. (2000). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica.

Anexos

Anexo 1: Encuesta realizado a los alumnos

ENCUESTA EVALUACIÓN DE FOROS

Sexo: M – F

Edad:

1) ¿Con qué medio informático te conectaste al aula virtual?

Netbook	PC en el hogar	Celular	Tablet	PC de un ciber
<input type="checkbox"/>				

2) ¿Qué softwares utilizas más seguido para estudiar?

Softwares:

3) Marca con una X las redes sociales que utilizas cotidianamente

Facebook	Twitter	Google+	Otra	No uso red social
<input type="checkbox"/>				

Otra (especifica cuál):

4) Marca con una X los recursos de Internet que utilizas para apoyo a los estudios

Youtube	Sitios webs	Wikipedia	Aula virtual	Facebook	No uso Internet	Otro
<input type="checkbox"/>						

Otro (especifica cuál):

5) ¿Realizaste todas las tareas encomendadas en el aula virtual?

Si	NO
----	----

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

En caso de que la respuesta es NO, especifica por qué:

6) ¿Utilizaste antes de este curso algún aula virtual?

Si	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7) ¿Te pareció útil el empleo del aula virtual en la materia?

Si	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Por qué?:.....

8) Marca con una X los recursos del aula virtual que te parecieron más y menos interesantes.

	Anuncios por email	Foros	Documentación digital	Mensajes individuales	Enlaces webs recomendados
Más interesante	<input type="checkbox"/>				
Menos interesante	<input type="checkbox"/>				

9) ¿Te fue útil el uso del foro en la materia?

Si	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Por qué?:.....

10) ¿Para realizar la actividad en el foro tuviste en cuenta los criterios de evaluación?

Si	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11) De estos criterios planteados en la actividad del foro ¿Cuáles te parecieron más relevante y cuáles menos? Marca con una X, puedes marcar más de uno.

Criterio	Mas importante	Menos importante
Grado de aporte en la discusión exponiendo comentarios diversos, investigando y publicando hallazgos relacionados al tema de estudio.		
Nivel de dominio del material de apoyo leyendo y respondiendo a otros foristas y publicando preguntas adicionales relacionadas con el tema.		
Nivel de comentarios que demuestran pensamiento crítico, reflexión y análisis.		
Nivel de originalidad de las respuestas a preguntas formuladas.		
Cantidad de respuestas a compañeros en cada tema de discusión.		
Nivel de ordenamiento de ideas, gramática y formato de escritura adecuado.		

12) ¿Qué otro criterio que no figura en la lista propondrías para la actividad en el foro?

.....

13) ¿Estás de acuerdo en considerar la nota de participación del foro en la nota final?

Si	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Por qué?:.....

14) Comentarios y/o sugerencias que creas conveniente mencionar

.....

Anexo 2: Programa curricular de la carrera tecnicatura en informática (orientación mantenimiento de equipos)

	<i>Primer año</i>	C	<i>Carga horaria</i>		<i>Reg</i>	<i>Apr</i>
			<i>Sem</i>	<i>Total</i>		
1	Introducción a la matemática	0***	8	120	-	-
2	ELEMENTOS DE ÁLGEBRA y GEOMETRÍA	1	8	120	-	-
3	Introducción a la computación	1	6	90	-	-
4	Programación I	2	8	120	3	-
5	Análisis matemático I	2	8	120	1	-
6	Matemática discreta	2	8	120	2	-

Segundo año

7	Programación II	1	8	120	4	-
8	Estructura de datos y algoritmos	1	6	90	6	2-5
9	Arquitectura del procesador I	1	6	90	4	-
10	Electrotecnia aplicada	1	4	60	5	1
11	Sistemas operativos y redes	2	8	120	9	4
12	Arquitectura del procesador II	2	8	120	9	4
13	Electrónica aplicada	2	4	60	10	5

Tercer año

14	Taller de mantenimiento y reparación I	1	5	75	13	10
15	Sistemas de información y comunicación	1	5	75	11	9
19	Técnicas digitales	1	4	60	6 y 13	10
20	Hardware y periféricos I	1	5	75	13	10
21	Componentes electrónicos	2	5	75	13	10
16	Ética profesional y asuntos legales	2	5	75	13	7
17	Taller de mantenimiento y reparación II	2	5	75	14	13
22	Hardware y periféricos II	2	5	75	20	23
18	Proyecto final	2	5	75	*	**

Total de
carga
horaria 2025

(***) Cuatrimestre cero. Su desarrollo es anterior al primer cuatrimestre de cada año académico.

Anexo 3.- Entrevista semiestructuradas a los profesores que utilizan el aula virtual

1) ¿Qué rol cree que cumple el aula virtual en la asignatura que dicta?

2) ¿Qué recursos del aula virtual le parece más interesante implementar?

3) ¿Utiliza el foro de debate?

Si la respuesta es Si

¿Con qué finalidad utiliza el foro de debate?

¿Qué estrategias utiliza para trabajar con los foros?

4) ¿Piensa que se puede evaluar una asignatura utilizando los recursos que dispone el aula virtual?

5) ¿Cree que el uso del aula virtual por parte del profesor produce un trabajo adicional que al no utilizarla?